

Percorsi d'autore.
Autorialità nella letteratura popolare di età ellenistica.
Il panorama epigrafico dei "poeti vaganti"

*The Poets light but Lamps —
Themselves — go out —
The Wicks they stimulate
If vital Light*

*Inhere as do the Suns —
Each Age a Lens
Disseminating their
Circumference —
(Emily Dickinson, F930)*

Nel periodo ellenistico, intellettuali ed eruditi, musicisti, letterati esperti nell'arte compositiva, interpreti del panorama poetico-musicale e danzato, costituirono insieme un complesso movimento delle arti che, animato da aspettative di gloria, onori e guadagno, percorreva i poli culturali più fervidi del mondo greco. Questa cultura itinerante, che popolò le manifestazioni agonistico-festive e le occasioni cittadine dei centri ellenistici, sarebbe a noi quasi del tutto ignota senza la ricca documentazione offerta dalle fonti epigrafiche.

Il ricco e composito materiale documentario¹ si presenta adeguato a un'indagine di tipo sia qualitativo – laddove uno *specimen* epigrafico aggiunga un elemento di valore alla ricostruzione – sia quantitativo, nella misura in cui la stima geografica, cronologica e tematica condotta sui grandi dati sia utile

* Il presente contributo è una rielaborazione della relazione presentata ai Seminari Romani di Letteratura Greca "Luigi Enrico Rossi" A.A. 2018/2019, nel quadro del ciclo "Quis Ille? Autore e autorialità nella letteratura greca". Si ringrazia il Professor Roberto Nicolai per l'invito a parteciparvi con una riflessione sui "poeti vaganti" di età ellenistica. Si desidera altresì esprimere riconoscenza agli anonimi valutatori per le critiche costruttive e i validi suggerimenti, che hanno significativamente contribuito a migliorare questo lavoro.

Il progetto PTANOIS POSIN è finanziato dal *European Union's Horizon 2020 research and innovation program*, grant agreement nr. 843186.

¹ Con differenze rispetto alle aree di provenienza delle iscrizioni, si tratta di decreti onorari e di prosenia, epigrammi celebrativi e funerari, dediche e basi statuarie. I documenti ufficiali, emessi dalle realtà cittadine, sono prevalenti. A questo materiale, è necessario aggiungere anche i cataloghi dei partecipanti o dei vincitori agonali, che su larga scala consentono di ricostruire gli spostamenti attraverso i circuiti artistici.

alla formazione di un quadro d'insieme. Il fenomeno dei "poeti vaganti"² può essere ricondotto entro una dimensione duplice: quella spaziale, distribuita nella geografia culturale ellenistica, dei circuiti artistici che i professionisti itineranti percorrevano e che – a seconda della specialità, del profilo artistico e dello *status* – sceglievano di frequentare in uno o più segmenti³; quella narrativa, che consiste nella ricostruzione di quanto riconducibile alle competenze, alle attività e alle carriere degli artisti itineranti.

Un'indagine sui profili professionali produce proficui spunti di riflessione sulla relazione dell'artista con il contesto socio-culturale. In questa sede, il discorso si concentrerà pertanto sull'autorialità, un filone tematico che può produrre risultati efficaci attraverso l'analisi approfondita dei singoli documenti e il loro raggruppamento per categorie. Si prenderanno in considerazione le manifestazioni letterarie della "cultura itinerante, che aveva la funzione di intrattenere larghi uditori, diffondendo il sapere relativo ai miti panellenici o ai miti locali, da cui prendeva le mosse la storia delle singole città. Ma non solo la poesia, epica lirica o drammatica, era oggetto di queste audizioni; anche il racconto storico, l'erudizione grammaticale, la filosofia, la medicina erano argomenti di conferenze pubbliche, soprattutto nei ginnasi⁴". Nel panorama culturale delle arti itineranti, i professionisti che si sono dedicati alla letteratura costituiscono un folto gruppo e, nel tentativo di interpretare un materiale documentario eterogeneo nella natura e nella molteplicità dei dati, la griglia *autore – testo – destinatario – occasione* può essere presa a riferimento⁵ per mettere a fuoco la figura del "poeta vagante" in relazione al prodotto artistico. Attenendosi a tali poli interpretativi, in linea generale è possibile estrapolare dalle testimonianze epigrafiche aspetti relativi:

al profilo dell'autore, all'*expertise*, alle scelte artistiche legate ai codici comunicativi e alla prassi esecutiva e alla sua funzione nel contesto di riferimento; alle caratteristiche e alla funzione del prodotto artistico in rapporto alla committenza e al pubblico; alle modalità e ai tipi di esecuzione nelle diverse occasioni performative che si articolano tra i due contesti agonale ed extra-agonale.

Succede tuttavia che, per loro natura, le testimonianze epigrafiche non lascino spazio alla identificazione di uno o più aspetti che afferiscono alla

² Com'è noto, la celebre definizione ormai divenuta convenzionale – benché non restituisca l'idea della consapevole pianificazione del viaggio – si deve a Guarducci 1927-1929.

³ Le fonti evidenziano, ad esempio, che un circuito favorito dagli artisti si articolava tra le manifestazioni agonali ed extra-agonali di Delfi e Delo e comprendeva talvolta anche Atene. Vd. Cinalli 2018.

⁴ Si riprendono le parole di Gentili 1984, p. 228.

⁵ Il quadro strutturale di questo contributo – rispetto al tentativo di individuazione di categorie autoriali per la letteratura itinerante di età ellenistica – ha beneficiato degli spunti e dell'apporto alla questione dell'autorialità portati da Andrea Ercolani nel suo intervento di apertura del ciclo seminariale.

griglia presa a riferimento, tanto che sono rari i casi in cui il fatto artistico è ricostruibile con completezza. Si è costretti a lavorare, allora, con ciò che il documento offre. Tra gli aspetti che normalmente rimangono nel cono d'ombra del testo epigrafico, vi è l'uditorio che fruiva della *performance*. Esso è un'immagine, un'intuizione: i destinatari dell'espressione letteraria possono corrispondere ai rappresentanti della vita cittadina, che esercitavano un controllo "di qualità" sul prodotto⁶, oppure anche a un pubblico più ampio e stratificato, che si identificava con una collettività locale o estesa. In questo tipo di produzione artistica, il pubblico ha costituito tanto una variabile condizionante, legata alle esigenze di gusto e di tradizione, quanto spesso sfuggente nella documentazione. Sugli aspetti del contenuto e dei contesti di comunicazione, le iscrizioni restituiscono invece numerosi elementi legati alla situazione reale di esecuzione e risultano i principali testimoni per interpretare scelte e necessità artistiche.

Nel proposito di condurre un'indagine sull'autorialità nella letteratura itinerante e sui molteplici aspetti a essa legati, il binomio *autore – prodotto* si colloca al centro del modello interpretativo ma l'assenza di uno dei poli investigativi è la situazione comune: vi sono casi in cui l'identità dell'autore può apparire dubbia ma, per la gran parte della documentazione epigrafica, l'opera letteraria risulta come la grande assente e, inevitabilmente, il discorso sul controllo e sulla protezione del testo si colloca in primo piano in questa indagine. I prodotti dei poeti itineranti hanno fallito nel passaggio della trasmissione scritta del testo perché la loro vita consisteva nell'emergere al momento dell'occasione. È presumibile che i santuari e gli archivi ufficiali conservassero delle copie delle offerte artistiche che solo occasionalmente erano trascritte ed esposte sul supporto litico⁷ ma si trattò per la gran parte di una protezione caduca. L'unica traccia di esistenza oltre *l'hic et nunc* consisteva nella notizia, restituita dal testo epigrafico, del passaggio e delle attività del letterato in una città ospite. La peculiarità di tali manifestazioni culturali porta a includere di diritto i prodotti dei *poeti vaganti* nel serbatoio letterario del *sommerso* e del *perduto*⁸ e giustifica l'estensione del discorso alla dinamica culturale del fatto artistico, intesa come la sua complessiva vicenda temporale e spaziale⁹. Nell'ambito di tale questione, il controllo del testo è un passaggio estrinseco al fatto artistico ma ha a che fare con la natura stessa del materiale documen-

⁶ Nella selezione documentaria allegata in calce a questo contributo, vd. ad esempio T.6, T.10 dove le opere dei letterati itineranti vengono presentate alla magistratura e all'assemblea.

⁷ Cfr. Apul., Fl. 9. 36-41. D'Alessio 2017 e in particolare p. 260.

⁸ Si fa riferimento all'intuizione di Rossi 2000, pp. 170-173 (= 2020, pp. 127-130) e agli studi sulla letteratura sommersa condotti dai suoi allievi nella triplice pubblicazione *Submerged Literature in Ancient Greek Culture* (Colesanti - Giordano 2014; Colesanti - Lulli 2016; Ercolani - Giordano 2016).

⁹ Si richiama il quadro informativo di Cirese (1973, pp. 86-109) sulla dinamica culturale e i suoi processi.

tario. L'assenza del prodotto, trasmesso estemporaneamente per via orale ed eventualmente conservato in modo provvisorio, è un dato oggettivo da cui muovere per operare una ricostruzione di quanto rimane attorno al tassello mancante e, ciò nonostante, comporre un'idea compiuta del fatto letterario e del profilo dell'autore.

Attraverso una raccolta esemplificativa di testi epigrafici, si possono circoscrivere tre macro-categorie in cui la riflessione sulle tipologie autoriali si declina in relazione ai prodotti della cultura itinerante, che frequentemente riconducono anche al momento performativo: 1) autori, le cui composizioni non si sono conservate perché trasmesse oralmente o in maniera alternativa; 2) autori, il cui prodotto artistico si è conservato, ma la cui identità risulta dubbia; 3) autori, il cui prodotto artistico si è conservato, insieme alla loro identità (Fig. 1).

I gruppi tematici individuati per ordinare la materia seguono al loro interno un criterio cronologico. Le iscrizioni selezionate provengono dai poli ellenistici che meglio testimoniano la manifestazione culturale dei professionisti di giro (principalmente Delfi, Delo e la Beozia). Emergono spunti sulla situazione storico-culturale¹⁰ che sono utili per apprezzare la collocazione sociale degli autori e il carattere popolare del fatto artistico. Le espressioni letterarie prodotte da questa forma di cultura sono infatti interpretabili come popolari nel senso dei *destinatari* e delle *occasioni*: la comunità locale o estesa presente all'esecuzione *in loco* nel quadro di manifestazioni agonistiche e pubbliche audizioni fruiva di una letteratura che, anche dal punto di vista del *testo*, possiamo riconoscere come "popolare" o "popolareggiante"¹¹. Un testo che ha subito una lunga trasmissione e ha prodotto molteplici varianti sarà da considerare propriamente "popolare": le varie forme di rielaborazione dei *classici* trovano posto in questa categoria. "Popolareggiante" si definisce invece un testo confezionato per il popolo, in cui l'elaborazione popolare non ha trovato spazio: nuove composizioni che, celebrando nuovi e vecchi padroni, divinità protettrici e antenati locali, furono funzionali alla produzione della media cultura in cui le comunità si riconoscevano. Pur in assenza dunque di un esame interno dei testi, anche per il periodo ellenistico si riconosce una manifestazione letteraria che si può collocare nella categoria del *popolare*¹² e

¹⁰ Gli aspetti relativi alla situazione storica e culturale sono di volta in volta considerati senza tuttavia tracciarne un'evoluzione: una visione a largo spettro della cultura itinerante emerge in maniera produttiva attraverso analisi condotte secondo il criterio cronologico e circoscritte geograficamente. Tale modello è stato utilizzato ed è correntemente adottato per studi su aree specifiche: vd., e.g., Cinalli 2018 e 2022 (in corso di pubblicazione). In questa sede, in cui il *focus* è l'autore con il suo testo, si è optato per un criterio tematico che è stato incrociato con quello cronologico.

¹¹ Si prende a riferimento la categorizzazione formulata da Santoli 1968, p. 108 e ripresa da Cirese 1973, pp. 17-18 e pp. 96-102.

¹² Per un'analisi della letteratura popolare alla luce della storia degli studi, in cui ci si limita a lambire l'età ellenistica, vd. Palmisciano 2003.

Fig. 1 - Griglia di riferimento per le tipologie autoriali nella letteratura itinerante di età ellenistica

che il materiale epigrafico fa emergere attraverso una fitta rete di dati e possibili livelli di analisi.

Sul movimento dei poeti itineranti è stato a volte espresso un giudizio severo, legato allo scarso valore artistico e all'impegno spesso utilitaristico che ha condizionato le espressioni culturali dei *circulatores* ellenistici¹³. La letteratura colta e quella itinerante sono tuttavia lo specchio di un'unica realtà¹⁴ e, nonostante l'apparente vuoto comunicativo tra l'uno e l'altro contesto, dei segnali di interdipendenza e di dipendenza dai modelli tradizionali aiutano a comporre due ambiti fra loro complementari. Non sono trascurabili, ad esempio, i punti di contatto individuabili tra l'encomio in esametri in cui Teocrito

¹³ Per esempio, dallo studio preliminare di Guarducci e dall'introduzione allo stesso, unitamente all'urgenza di documentare il fenomeno emerge già un atteggiamento di sufficienza nei riguardi della folla di personaggi sconosciuti che animarono la vita dei centri culturali ellenistici.

¹⁴ L'assunto che la poesia dotta delle corti e delle biblioteche procedesse su un binario parallelo rispetto a quello della "performance celebrativa, divulgativa e di intrattenimento, che operava ancora nell'ambito delle istituzioni spettacolari e agonali dell'antica cultura orale" (Gentili 1984, p. 231) ha avuto lungo corso. Questa idea emerge significativamente in Serrao 1977, pp. 171-179, rispetto alla scissione culturale tra classi dirigenti e classi subalterne, e ancora in Fantuzzi 1988, xxxiv-xxxv, riguardo all'epica popolare che "costituì un'attività parallela ma del tutto estranea, nel pubblico e nei canali di diffusione, al circolo della letteratura ufficiale". Rimanendo sul genere epico, il discorso è poi stato ripreso da Cameron (1995, pp. 49-50) che ha messo in rilievo la continuità tra i due ambiti.

celebrava Tolemeo Filadelfo (*Id.* 17) e la struttura degli encomi per i Romani declamati prima a Delfi e a Delo e poi agli agoni beotici¹⁵; le convergenze con la poesia tragica, sia nelle strutture lessicali che nelle varianti mitiche adottate nei carmi epigrafici di Delfi; la simmetria con le strutture formali e terminologiche degli autori dell'*Anthologia Graeca* (si veda *infra* par. 2), specialmente di Leonida. Vi sono poi letterati ed eruditi che con disinvoltura passavano da un ambito all'altro, costruendo tra questi un ponte. Neante di Cizico, Nicandro di Colofone, Demetrio di Scepsi, Polemone di Ilio, Egesianatte di Alessandria nella Troade furono, ad esempio, tutti eletti prosseni a Delfi¹⁶, ragionevolmente per l'attività performativa condotta in città. La circolazione dei fatti culturali e gli spostamenti dei letterati nella dimensione sociale indicano una comunicazione osmotica tra la sfera erudita e la dimensione popolare. Ciò nondimeno, nei contesti di produzione, nella destinazione dell'opera e nella fruizione, la letteratura colta si discosta da quella itinerante, che però non necessariamente risulta come un'espressione artistica meno dotta o di basso profilo. Anzi, emergono stimoli forti verso un profondo rinnovamento dall'interno dei generi e delle forme letterarie tradizionali. La spinta al rinnovamento sottostava tuttavia a logiche divergenti. Nella produzione erudita, la tradizione letteraria si configurava come il punto di partenza nella creazione di un nuovo codice "per opere legate a una occasione tutta interna al fatto letterario"¹⁷. Il codice che governava la produzione letteraria del passato rimaneva invece il pilastro della letteratura popolare, dove il rinnovamento consisteva nel rimodulare, spingere in avanti, riplasmare la materia tradizionale senza tuttavia violarla, nell'intento di stare al passo con le necessità della contingenza. È indubbio che la letteratura itinerante sia condizionata dal gradimento immediato di un pubblico più vasto e di livello culturale medio, nonché dal guadagno facile. Nel senso dei temi trattati che rispondevano alle logiche del localismo, i suoi prodotti appaiono più differenziati e variegati rispetto alla letteratura di corte, che pure – anche se in misura e modi diversi – era soggetta alle logiche del potere, all'evergetismo dei regnanti e alle dinamiche della contingenza. Si tratta in fondo di due espressioni culturali che rispondevano allo stimolo dell'ufficialità, tuttavia accogliendo modi letterari differenti, rivolgendosi a destinatari distinti e adottando diversi canali di diffusione¹⁸. Il punto di distanza tra i due ambiti sta nella dimensione letteraria, in cui risiede il rapporto tra opera e pubblico. Mentre la letteratura colta si sviluppa in una dimensione esclusiva e privilegia la comunicazione scritta in ragione dei nuovi assetti politico-sociali, i poeti itineranti insistono ancora sulla fruizione comunitaria e collettiva della letteratura popolare, principalmente attraverso la persistenza del canale aural-

¹⁵ Manieri 2009, p. 52. Vd. *infra*.

¹⁶ *FD* III 1, 288, 429; *Syll*³ 452, 585 (prox. nr. 25, 114).

¹⁷ Rossi - Nicolai 2007, p. 12.

¹⁸ Vd. *supra* nota 14, Fantuzzi 1988, p. xxxv.

le. Ecco che le parole del Rossi sul periodo arcaico si addicono perfettamente anche alla letteratura itinerante di età ellenistica e indicano ancora l'estemporaneità del fatto artistico, l'ampio bacino di fruitori e la trasmissione orale come i parametri del carattere popolare:

“Per l'epoca arcaica e tardo-arcaica, invece, la letteratura greca si può considerare tutta in qualche modo come popolare, perché non era destinata a una *élite* essendo la selezione del pubblico piuttosto locale che di strato sociale. Le pubblicazioni 'faccia a faccia' nelle festività coinvolgevano tutta una comunità locale, legata da una cultura quasi totalmente omogenea, senza vere barriere socio-culturali”¹⁹.

Ne consegue che, al fianco di una letteratura svincolata dall'occasione, patrimonio esclusivo di una *élite* di intellettuali, il panorama letterario del periodo ellenistico si gremisce di poeti e prosatori che viaggiavano nei centri culturali dell'Ellenismo e trovavano nel prodotto d'occasione la ragione della propria esistenza artistica. Pur nella persistenza di una prassi antica, gli elementi specifici che connotano in epoca ellenistica un fenomeno diffuso ma sfuggente necessitano di essere individuati. I perni attorno a cui ruota il fatto artistico appaiono come punti di partenza per illustrare concretamente il rapporto tra autore e opera (anche quando uno di questi non sia noto) con il sistema socio-culturale. Nel gioco di luci e ombre tra l'autore e il suo testo, il proposito di questo contributo consiste pertanto nel mettere a fuoco il tema dell'autorialità nella letteratura itinerante attraverso un tentativo di sistematizzazione del materiale. Il catalogo epigrafico, che serve da guida alle riflessioni condotte e che è stato organizzato secondo il tema prevalente risultante dal testo, non ambisce alla completezza ma ha la funzione di documentare una prassi, isolando casi-studio rilevanti ai tre gruppi tematici individuati.

1. *In presenza dell'autore, in assenza del prodotto*

Com'è intuibile, la prima categoria risulta la più ricca e anche la più articolata al suo interno. Attraverso i testi epigrafici della selezione documentaria, è possibile riflettere sulle declinazioni del ruolo e della funzione autoriale. Si possono altresì riconoscere delle sottocategorie, sebbene – si noterà – esse spesso risultino tra loro osmotiche e sostengano più di un asse tematico.

Pur in assenza del prodotto, vari elementi – relativi al contenuto, al genere letterario, alla tipologia e all'esito della *performance* – ci consentono di riflettere sulle sue caratteristiche e sulla portata comunicativa. Prendendo le mosse dal binomio *autore - prodotto artistico*, nella Categoria 1 è possibile operare una generale distinzione tra le nuove composizioni – in cui l'autore, anche attingendo dal patrimonio culturale e partendo dai gusti della committenza, impiegava

¹⁹ Rossi 2000, p. 171 [= Rossi 2020, p. 128]. Per la poesia itinerante in età arcaica vd., uno su tutti, Bowie 2009.

la propria τέχνην ε/ο ἐπιστήμη per costruire una composizione originale – e le forme di riscrittura in cui l'autore si configura piuttosto come un "rielaboratore". Questi poteva scegliere di ricomporre o riadattare *ad necessitatem* dei pezzi di repertorio, attingendo dai codici della letteratura precedente, oppure di riproporre opere, storie, selezioni della tradizione locale.

1. 1. Autore come garante della memoria locale

I decreti selezionati (T.1-T.3), che spaziano tra l'inizio del III e il II secolo a. C., rappresentano il caso degli autori che adottarono nelle loro composizioni l'argomento della storia mitica e della celebrazione della città presso cui erano ospiti, in momenti di svolta storica che ebbero come effetto il rafforzamento del localismo.

Demoteles, poeta cicladico, a pochi decenni dalla proclamazione dell'indipendenza della (167/166 a. C.), trattò i miti locali nelle sue composizioni e celebrò il santuario e la città (T.1). Nell'ottica del rafforzamento delle relazioni positive tra Delo e Andro e delle tradizioni narrative della Delo indipendente dalla pressione ateniese, il contributo compositivo del poeta è intriso di un localismo ancor più significativo se lo si inquadra nel periodo di riferimento. Altri poeti trattarono del patrimonio narrativo dell'isola²⁰ ma la narrazione di Demoteles appare come una raccolta poetica dei miti locali presentata per iscritto, di cui non si trovano altri confronti a Delo²¹. Demoteles d'altronde era la figura più adatta al compito per la conoscenza diretta dei μῦθοι ἐπιχώριοι e per la provenienza cicladica. Andro infatti aveva da sempre intessuto stretti legami con Delo, inviandovi le sue *theoriai*, e aveva parimenti subito l'ingerenza ateniese²². Seppure la stretta ateniese si fosse allentata in epoca ellenistica, è interessante notare come due luoghi accomunati dal medesimo oppressore mostrassero vicinanza nel momento della liberazione del territorio attorno al quale tutte le Cicladi gravitavano.

La partecipazione ad audizioni e concorsi di donne esperte nella composizione poetica ricorre certamente con minor frequenza rispetto alla presenza maschile, pur tuttavia le attestazioni sono estremamente significative se rapportate ai risultati ottenuti in termini di successo e onorificenze²³. Una

²⁰ Cf. T.5, T.6, T.8 (*med.-ex.* II sec. a. C.).

²¹ Cf. invece presso Creta, il ciclo delle storie mitiche collezionato dalla letteratura precedente da parte dell'ambasciatore Menekles di Teo (T.12). Cinalli 2020a, pp. 109-116; Ead. 2020b, pp. 242-246.

²² Oltre a Delo, diverse Cicladi (Ceo, Nasso, Sifno, Serifo, Andro, Tino) furono oggetto di mire da parte ateniese: Hdt. 8. 46-48; Thuc. 7. 57. 4. Per quanto riguarda Andro, sembra che, con il pretesto di una situazione di indigenza (Hdt. 8. 111; Plut., *Them.* 21. 1-2), l'isola riuscì a sottrarsi all'ingerenza ateniese e rivolse la propria attenzione verso l'amicizia con Delfi, dove inviò un dispendioso *choros* invece che a Delo. Kowalzig 2007, pp. 85-88.

²³ E.g. la ποιήτρια(?) etolica Alkinoe che ricevette lode, corona e acclamazione dalla città di Tino per i componimenti sugli dei sacri all'isola; Aristomache da Eritre che nel Tesoro di Sicione dedicò un χρυσούν βιβλίον e vinse per due volte all'agone istmico con un ἐπικόν ποιήμα (Plut.,

professionista dell'epica storica, la ποιήτρια²⁴ Aristodama da Smirne, ha lasciato nelle fonti epigrafiche una traccia emblematica del suo percorso artistico (T.2a-b). Due decreti di Chaleion presso Delfi²⁵ e di Lamia descrivono le esibizioni e l'argomento dei componimenti prodotti in occasione della sua presenza in Focide²⁶. Il testo del provvedimento proveniente da Lamia è il più completo: Aristodama fu autrice di una "poesia circostanziale", il cui peso specifico è legato alla situazione storico-politica del territorio presso il quale si trovava ospite, oltre che al gradimento che i prodotti artistici e le *performance* riscossero.

L'argomento che la poetessa di Smirne si trovò a trattare nel corso del suo soggiorno a Lamia è quello storico-regionale, dell'ἔθνος etolico e dei πρόγονοι del popolo. Anche in Chaleion l'argomento trattato fu quello degli antenati, insieme ad Apollo (T.2a, ll. 9-10, 33-34; T.2b, ll. 5-6). Sembrerebbe che si vogliano intendere in tal modo opere sulle vicende mitiche e la storia più recente della stirpe etolica e sui personaggi celebri di Lamia e Chaleion. Quindi, una visione prospettica dal generale delle origini mitiche e delle vicende degli Etoli al particolare dei personaggi illustri delle città, che va intesa in senso propagandistico e panetolico nell'ambito della volontà di formazione di una memoria comune²⁷. La creazione e diffusione di una tradizione narrativa degli Etoli – portata avanti anche da Nicandro di Colofone²⁸ – giunge come suggello di una dignità letteraria finalmente riconosciuta a un popolo fino a poco prima considerato selvaggio e rozzo che, con tempra leonina e intraprendenza, aveva raggiunto una posizione dominante nel quadro del santuario delfico, dell'Anfizionia e dell'Ellade tutta. Questo elemento da solo non sembra tuttavia sufficiente a spiegare perché una poetessa straniera sia stata chiamata a

Quaest. Conv. 5. 675b). Sulla partecipazione femminile alla vita artistica, vd. Bielman 2002; in particolare sulle donne coinvolte nel movimento dei *poeti vaganti*, vd. Ferrandini Troisi 1998; Loman 2004.

²⁴ Il termine ποιήτρια, usato in entrambe le iscrizioni, conosce sporadiche attestazioni epigrafiche: esso compare in un epigramma di Cos del I sec. d. C. in cui si celebrano le vittorie di una poetessa della commedia antica(?) da Alessandria (SEG 54, 787) che ricevette anche la cittadinanza onoraria (Bosnakis 2004, pp. 99-108) e, in integrazione, nel decreto per Alkinoe da Thronion di Etolia che probabilmente compose un inno alle divinità di Tino (IG XII 5, 812).

²⁵ La città di Chaleion, odierna Galaxidi (Rousset 2004, p. 394 n° 159), si trova sulla costa occidentale della Locride ed era protetta da fortificazioni ancora preservate. La posizione, particolarmente favorevole, apriva la città di Chaleion alle rotte marittime che passavano per il golfo di Corinto e quelle terrestri che collegavano il Peloponneso alla Grecia centrale.

²⁶ Su Aristodama e la propaganda etolica vd. Rutherford 2009, dove molti esempi di poeti e poetesse vaganti sono anche discussi.

²⁷ Antonetti 1990, p. 218; Rutherford 2009, p. 246. Sulla formazione di una memoria comune condivisa da una comunità, in quanto patrimonio di un remoto passato che affonda le radici tra mito e storia, vd. Chaniotis 2009, p. 255.

²⁸ *Syll*³ 452; a sintesi di tutta la vasta bibliografia sul personaggio, vd. Chaniotis 1988, pp. 335-337 E54. E, plausibilmente, anche Politas da Hypata, poeta epico che si produsse sull'argomento della città di Malis sul liminare del periodo di splendore del *koinon* etolico (ex. III sec. a. C.): IG IX 2, 63.

conferire prestigio poetico agli Etoli e perché esso sia legato a doppio filo segnatamente con la tradizione maliaca nell'ultimo ventennio del III secolo a. C. È noto che, nel corso della invasione a opera dei Galati, che minacciò il santuario pitico e gettò la Grecia tutta nel terrore, il ruolo degli Etoli fu tanto determinante che la liberazione e la salvezza ellenica – simboleggiate dagli scudi nemici esposti insieme a quelli dei Medi nelle metope del santuario delfico – furono loro interamente attribuite. La resistenza etolica condotta a Callipoli nel 279 a. C. è l'episodio principe di una narrazione che vide "i selvaggi", che gli altri Greci prima detestavano²⁹, divenire i salvatori indiscussi e ciò innescò un processo di accrescimento del potere geo-politico degli Etoli negli equilibri interni ed esteri. Pausania racconta con grande *pathos* l'episodio di Callipoli e riconosce alle donne etoliche il merito di aver combattuto più audacemente degli uomini, lanciando dardi sui nemici e mettendoli in fuga³⁰. D'altronde, già nella mitologia etolica, l'elemento femminile risulta dominante: le figlie di Ares, Deianira e Gorga, secondo un filone mitico noto a Esiodo si distinguevano per l'abilità guerriera³¹ e le statue delle eroine etoliche Lanassa, Aristonoa e Damaina erano poste sulla base degli Etoli presso Delfi³². Il filone femminile, dal mito alla storia, proseguì anche nell'immaginario letterario costruito dalla poetessa Aristodama a favore degli Etoli. Una donna, facendo seguito alla tradizione femminile delle eroine etoliche, era incaricata di cantare le storie di un popolo che si apriva alle relazioni esterne anche attraverso l'arte poetica. Il provvedimento di Chaleion, che onora Aristodama per aver scelto di svolgere la sua trattazione poetica riguardo al dio (ll. 33-34), potrebbe essere messo in relazione all'episodio galata e alle epifanie di Apollo nel corso della guerra, a protezione dell'Ellade e a sprone degli Etoli³³. Il decreto di Lamia, poi, si incunea in un momento storico particolare: la città, che dopo l'invasione dei Galati era passata dall'orbita tessala a quella etolica raggiungendo una condizione di grande splendore, divenne una delle estreme fortezze degli Etoli contro l'espansione verso sud di Filippo V di Macedonia, di cui riuscì inizialmente ad arrestare l'avanzata (prima nel 208 e poi nel 199 a. C.). Proprio negli anni in cui il decreto di Lamia fu emanato, gli Etoli subirono diverse pesanti sconfitte e il saccheggio della loro capitale (219-217 a. C.)³⁴. La ricerca di alleati nel regno di

²⁹ Si consideri, e.g., l'itifallo del 291 a. C. contro gli Etoli cantato dagli Ateniesi al cospetto del Poliorcete e riportato da Duride di Samo (*FGH Hist* 76 F 13, 10-24). Vd. Antonetti 1990, pp. 119-124.

³⁰ Paus. 10. 22. 5-7. In particolare, συνεστρατεύοντο δέ σφισι καὶ αἱ γυναῖκες ἔκουσίας, πλέον ἐς τοὺς Γαλάτας καὶ τῶν ἀνδρῶν τῷ θυμῷ χρώμεναι. [...] οἱ δὲ Αἰτωλοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αἱ Αἰτωλαὶ παρὰ πᾶσαν τεταγμένοι τὴν ὁδὸν ἐσηκόντιζόν τε ἐς τοὺς βαρβάρους, καὶ οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ τοὺς ἐπιχωρίους ἐχόντων θυρεοὺς ὀλίγα αὐτῶν ἡμάρτανον, διώκοντάς τε ἀπέφευγον οὐ χαλεπῶς καὶ ἀναστρέφουσιν ἀπὸ τῆς διώξεως ἐπέκειντο αὐθις σπουδῇ. Vd. Antonetti 1990, 127-131.

³¹ Hes., fr. 25. 16-17 Merkelbach-West; Apollod. 1. 8. 1; Nonn. 35. 83-90.

³² *FD* III 1, 565; Antonetti 1990, p. 328 n. 390.

³³ Chaniotis 1988, pp. 339-340 E36; Furley - Bremer 2001 II, pp. 91-92.

³⁴ *Plb.* 4. 63-65; 5. 9. 14, 24-29.

Pergamo – cui Smirne in quel momento era associata –, che iniziava a manovrare alleanze per evitare l'espansione di Filippo nello scacchiere egeo, appare una mossa sensata e al contempo una verosimile contestualizzazione storica che giustifica l'attività della poetessa di Smirne in terra etolica e le straordinarie benemeritenze a lei concesse. Nel profluvio di onori conferiti da entrambe le città etoliche ad Aristodama e al fratello Dionysios³⁵, suo *chaperon*, il decreto di Chaleion ne include uno estremamente significativo: un pezzo delle carni sacrificate ad Apollo (γέρας, ll. 19-21), plausibilmente durante la festa dei Poitropia (ll. 16-18)³⁶. Le carni che la poetessa si apprestava a portare in patria erano destinate alla ἐστία di Smirne (l. 20) e pertanto avevano un significato non tanto personale quanto ufficiale. Il γέρας valeva sì come ricompensa per il buon operato di Aristodama ma soprattutto come simbolo per la sua patria, sia quale dimostrazione che la città di Chaleion sapeva onorare i benefattori sia come dono speciale per la cerimonia di ri-accoglienza ufficiale nella sua Smirne³⁷. Al modo degli ambasciatori e dei cittadini che con profusione d'impegno si adoperavano per la patria, Aristodama si preparava a essere invitata al Pritaneo o nel luogo cittadino che ospitava l'altare di Estia per celebrare, con il γέρας di Chaleion, il suo ritorno glorioso insieme all'amicizia tra le due città e – *in extenso* – tra i due popoli. I racconti poetici di Aristodama servono dunque a rinsaldare la costruzione narrativa etolica. La sua figura poi, di poetessa da Smirne, servì lo scopo risultando peraltro utile a instaurare un legame politico.

Ancora dalla costa microasiatica, l'autore di tragedie e drammi satireschi Zotion viaggiò in Beozia presso Coronea dove condusse con successo l'attività artistica (T.3). Il decreto onorario³⁸ attesta che l'artista drammatico si trovava

³⁵ A Chaleion (ll. 12 ss.): lode, corona di alloro sacro e proclamazione, γέρας, prossenia ed evergesia, diritto di possedere terra e casa, l'esenzione dalle tasse e l'immunità per la propria persona e per i propri beni, in guerra e in pace, per terra e per mare, doni ospitali per il valore di cento dracme, doppia incisione del decreto; al fratello, prossenia, esenzione dalle imposte e cittadinanza. A Lamia (ll. 7 ss.): prossenia ed evergesia, cittadinanza, diritto di possesso di terra e casa e di pascolo, immunità e sicurezza per terra e per mare, in guerra e in pace, per la propria persona, per i discendenti e per i beni; a Dionysios, prossenia, cittadinanza e immunità(?).

³⁶ Tale dono, riservato ad Aristodama dalla città di Chaleion, consisteva nella selezione delle carni più nobili della vittima prima della partizione comune ed era solitamente destinata ai sacerdoti. Lupu 2005, p. 309; Hermary - Chankowski 2004, pp. 118-122.

³⁷ Vd. Cinalli 2015.

³⁸ L'iscrizione, molto dettagliata, è in dialetto beotico, con intrusioni dalla *koine* ed è databile intorno alla metà del II secolo a.C. (Pappadakis 1927, p. 207; Schachter - Slater 2007, pp. 84-85.). Il testo del decreto è degno di rilievo in quanto fornisce nel dettaglio informazioni circa l'attività di Zotion presso Coronea, gli onori e i privilegi a lui concessi, tra cui l'elargizione di un onorario di settanta dracme d'argento. La ricompensa pecuniaria, attestata poco frequentemente nelle fonti epigrafiche (cf., e.g., χοροψάλτρα da Kyme: *Syll*³ 689; Polos, attore da Egina: *IG* XII 6, 56), potrebbe essere qui considerata come un'offerta libera piuttosto che un *cachet* contrattato, in quanto figura tra gli onori riconosciuti all'artista (diversamente Schachter - Slater 2007, pp. 88-91).

alla sua seconda visita in città, nel corso della quale ottenne buona fama³⁹ grazie all'audizione delle sue composizioni poetiche incardinate sui temi della città di Coronea e della dea Atena, prima tra gli Olimpici ad abitarla. Presso Coronea, nella pianura compresa tra il territorio extraurbano e l'abitato di Alalcomene⁴⁰, non lontano dal lago Copaide, si stagliava il tempio di Atena Itonia⁴¹. Esso era il centro religioso della confederazione beotica, dove si riuniva l'assemblea comune e si celebravano i Pamboiotia, manifestazione religiosa in onore della dea che comprendeva una sezione agonistica a carattere prettamente sportivo⁴². Dopo la dissoluzione del *koinon* da parte dei Romani nel 171 a. C., la *πανήγυρις* sopravvisse anche se con tono ridotto⁴³ e le città beotiche continuarono a convenire su decisioni di interesse comune⁴⁴ per tutto il periodo di transizione in cui il *koinon* rimase sciolto⁴⁵. Si rendeva dunque necessario mantenere viva la memoria collettiva e celebrarla per mezzo dell'arte poetica da parte dei professionisti di giro. La fama delle loro composizioni era in grado di contribuire a tenere saldo e a diffondere il patrimonio narrativo dei membri della confederazione. Si potrebbe ad esempio ipotizzare che Zotion abbia cantato della sacerdotessa Iodama, alla quale Atena apparve di notte nel

³⁹ T.2, l. 8: εὐδοκίμῃ. Per la notazione dell'apprezzamento del pubblico e della città verso il contributo artistico, usata con certa frequenza nei decreti per gli artisti itineranti, vd. Cinalli 2014a §§ 28-29 e n. 52.

⁴⁰ Anche in questa città sorgeva un santuario dedicato ad Atena, con una statua in avorio che fu razziata da Silla: Paus. 9. 33. 5-7.

⁴¹ D.S., s.v. «Itonion», pp. 592-593; Foucart 1885, pp. 427-428; Schachter 1981 I, pp. 117-127. Almeno in età ellenistica, il culto di Atena era associato a quello di Zeus Karaios (vd. Roesch 1982, pp. 217-244; Schachter 1994, pp. 78-84). Pausania (9. 34. 1) vide nell'Itonion le statue bronzee di Agoracrito, allievo di Fidia, dedicate ad Atena, a Zeus e alle Cariti.

⁴² Il programma comprendeva un concorso ginnico, corse equestri in squadre, gare di araldi e trombettieri, e infine la lampadedromia (D.S., s.v. «Pamboiotia», pp. 295-296). Le testimonianze epigrafiche sui Pamboiotia sono frammentarie e di dubbia attribuzione, pertanto non permettono una ricostruzione continuativa dell'agone: Feyel 1942, pp. 58-66; Schachter 1981 I, pp. 124-126; Manieri 2009, pp. 96-97. In Schachter 1978, pp. 81-82, si indicano altri documenti che potrebbero essere riferiti al concorso federale ma che J. e L. Robert (BE 1978, 210) non accolgono senza critiche. Prima del 171 a. C., la connotazione militare dell'agone panbeotico, con le gare di cavalleria e fanteria in squadre e le relative assegnazioni dei premi per *team*, era preponderante e aveva la funzione di saggiare periodicamente le abilità e la forma militare delle componenti del *koinon*, oltre a fornire indirettamente il messaggio di una confederazione armata e sempre pronta all'azione. Vd. Plassart 1926, pp. 396-399; Schachter 1994, p. 83. Poiché le attestazioni epigrafiche non registrano una componente poetico-musicale dell'agone e la partecipazione appare a esclusiva provenienza beotica, è improbabile che Zotion vi abbia preso parte, anche perché, diversamente, il decreto lo attesterebbe (cf. FD III 4, 361; IG XI 4, 744).

⁴³ Nel I sec. a. C. essa era certamente attiva: IG VII 2871; SEG 38, 380. Tra la fine della guerra achea e il I sec. a. C., diversi festival panbeotici (organizzati da Tanagra, Acrefia e Lebadea) continuarono a essere celebrati.

⁴⁴ Müller 2014, pp. 132-134.

⁴⁵ Le posizioni sono divergenti circa il momento in cui la confederazione fu ripristinata (già *post* 168 a. C., tra 140 e 120 a. C., o molto più tardi intorno al 34-33 a. C.): Müller 2014 passa in rassegna e discute tutte le tesi precedenti, sostenendo l'ipotesi della riorganizzazione verso la fine del I sec. a. C.

recinto sacro e che rimase pietrificata dalla Gorgone posta nel chitone della dea⁴⁶. Esaltando la città di Coronea e la dea che vegliava sull'Ítonion, sede spirituale dell'anima beotica, il poeta di Efeso condusse una celebrazione dal particolare al generale della storia mitica della Beozia e in tal modo collocava Coronea in posizione dominante nel quadro di una federazione che poneva nel patrimonio culturale le basi per ripartire. Zotion era un poeta drammatico, che spaziava dal tragico al comico, e per Coronea mise in opera diverse composizioni in versi. È verosimile che egli fosse autore di un'opera drammatica per celebrare la tradizione cittadina e panbeotica, al modo del poeta tragico Dymas di Iaso che, nel corso del suo soggiorno a Samotraccia all'inizio del II secolo a. C., compose un dramma in cui trattò le gesta di Dardano⁴⁷. Resta fermo tuttavia che le competenze artistiche e l'esibizione che questo poeta tenne in città trovano ragion d'essere nella volontà di conservare forte e vivo il patrimonio culturale locale, proprio nel momento in cui le istituzioni territoriali avevano subito un collasso.

1. 2. Autore come ponte narrativo tra popoli

Il ποιητής non è una voce individuale. Molti lacci possono imbrigliare la sua arte e non per questo essa ne rimane schiacciata. Vi sono casi in cui l'autore si pone come mediatore tra la committenza e la tradizione, con il risultato che quest'ultima finisce per piegarsi alle necessità narrative della contingenza.

In questa sezione si considera una rosa di testimonianze in cui, in modi vari, il poeta si pone come ponte tra i territori e mediatore tra i poteri, nella volontà di mettere in contatto miti e storie di popoli amici oppure di suggellare con i versi la risoluzione di avvicendamenti conflittuali. Una sapiente selezione narrativa poteva individuare il grandangolo adatto a contenere i soggetti coinvolti, tessendone un encomio degno di declamazione. Così facendo, l'autore attribuiva nuova forma a una memoria liquida, fissandola su una zona mitica che usciva dall'ombra o su una circostanza storica che trovava rilievo. È degno di nota che molte tra le manifestazioni autoriali celebrative di nuove installazioni o positive relazioni abbiano assunto la forma dell'encomio.

Alla metà del II secolo a. C. lo storiografo Aristotheos di Trezene si trovò a Delfi, dove tenne per molti giorni delle ἀκροάσεις⁴⁸ in cui espose le sue

⁴⁶ Paus. 9. 34. 2, 9.

⁴⁷ IG XII 8, 38b, 14-19: ἐπε[ιδὴ] Δύμας ποιητής τραγωιδῶν τὰ τε πρὸς θεοὺς εὐσεβῶς δια[γό]μενος καὶ τὰ πρὸς [τῆ]μ πόλιν οἰκείως καὶ φιλανθρώπως ἀεί τι λ[έ]γων] καὶ γράφων καὶ πρᾶττων ἀγαθὸν διατελεῖ περὶ τῆς νήσου, κατὰ τὰ |χος τε ἀπόδειξιν ἐποιήσατο τῆς αὐτοῦ φύσεως καὶ πραγματείαν σ[υνέ]ταξεν ἐν δράματι τῶν Δαρδάνου πράξεων τὰς μεγίστας μνημοσ[ύνας], κτλ. È notevole che la sezione delle motivazioni del secondo dei decreti in suo onore incisi di seguito sulla stessa pietra, specifici che il poeta Dymas compose in fretta e con zelo la sua opera drammatica, forse per riempire un vuoto nel cartellone performativo di Samotraccia (si noti però in *I. Iasos* 153 una edizione differente delle ll. 17-18: διὰ [παν] | τός τε ἀπόδειξιν).

⁴⁸ Per un'analisi del termine, vd. Nicolai 2004.

opere di argomento storico e delle ἀναγνώσεις di encomi sui Romani, κοινοὶ τῶν Ἑλλάνων εὐεργέται (T.4)⁴⁹. Il carattere panellenico del santuario di Delfi spiega l'importanza della propaganda e del sostegno ai nuovi dominatori, celebrati come i benefattori comuni di tutta l'Ellade in encomi che plausibilmente furono composti in prosa (ἐγκώμια λογικά) e che precedono di poco più di un cinquantennio le gare di encomi degli agoni beotici, con scopi celebrativi proprio della politica di Roma. Una ulteriore nota d'interesse nel decreto dello ἱστοριογράφος trezenio risiede nella distinzione delle due tipologie di *performance*: l'ascolto delle opere storiche e la lettura ad alta voce degli encomi dei Romani (ll. 5-6). Nella pratica, queste due modalità di esibizione dovevano risultare come declamazioni. Dal punto di vista formale, è verosimile che le ἀκροάσεις fossero esposizioni per lo più mnemoniche o con l'ausilio di una traccia e che invece il verbo παραναγιγνώσκω indicasse propriamente delle letture pubbliche. Nella percezione terminologica, le ἀκροάσεις si riferiscono alla fruizione da parte del pubblico; le παραναγνώσεις indicano l'azione dell'autore e comprendono in sé l'idea della collezione, della rassegna di opere intorno a un medesimo argomento⁵⁰. Ad ogni modo, Delfi – in rappresentanza della *Graecia capta* – si servì delle competenze dello storico Aristotheos per cavalcare l'onda della propaganda e fornire il suo consenso ai nuovi padroni.

Sempre alla metà del II secolo a. C. un altro esempio di letteratura encomiastica, stavolta in versi, proviene da Delo. Grazie alla dettagliata sezione delle motivazioni del decreto in suo onore, conosciamo l'attività artistica di Ariston di Focea, *enfant prodige* che si rese celebre come poeta di encomi epici⁵¹ in audizioni condotte presso l'*ekklesiasterion* e il teatro di Delo (T.5). Ariston diede pubblica prova della sua perizia compositiva⁵² sulla mitologia delia e sui dominatori ateniesi. Non è difficile comprendere quanto fosse ben accetta per gli sgraditi padroni, rientrati a Delo da un ventennio, la propaganda a loro favore condotta dal poeta ionico, interprete in versi dell'enciclopedia culturale dell'isola sacra e al contempo encomiografo degli Ateniesi. Nel corso delle audizioni, questo fanciullo offrì delle pubbliche letture⁵³ sulle sue composizioni

⁴⁹ L'espressione è manieristica ed è riproposta in altri due testi delfici di II sec. a. C. *FD III*: 3, 261, ll. 17-18; 2, 70a, l. 46. Per una rassegna delle ricorrenze della formula nelle fonti epigrafiche, vd. Robert 1970, p. 448 n. 3.

⁵⁰ *LSJ*, s.v. παραναγιγνώσκω: «read beside, compare, collate one document with another».

⁵¹ Tra i diversi *enfants prodiges* itineranti di cui abbiamo testimonianza, anche un altro si cimentò nella poesia epica alla stessa maniera di Ariston: un fanciullo di Scepsi che si esibì nel ginnasio di Delfi (*FD III* 1, 273; 132 a.C.)

⁵² Questo testo epigrafico condivide con il decreto per Demoteles di Andro (T.1) l'uso del verbo πραγματεύομαι, che indica la trattazione di argomenti e la composizione di opere letterarie. Il participio al neutro plurale accompagna ἐ[γκώμια], quasi totalmente integrato. Vd. anche T.6 e nota 65.

⁵³ Il verbo ἀναγιγνώσκω è inizialmente usato per indicare la lettura di un testo scritto (Pind., *O.* 10 (11), 1; Ar., *Eq.* 118, 1065; Thuc. 3. 49; And. 1. 47) anche in contesti di apprendimento (Dem. 20. 27) – infatti gli ἀναγιγνώσκοντες sono gli allievi o meglio, i lettori (Plut., *Alex.* 1) –, poi passa

encomiastiche⁵⁴ (Il. 8-9 ἀνα] | γγνούς τὰ [π]επραγματευμένα ἐ[γκώμια). Nella descrizione dell'operato di Ariston tuttavia risiede un'ambiguità: il verbo ὑμνέω potrebbe indicare delle composizioni poetiche distinte dagli encomi oppure una generica celebrazione, non necessariamente in forma di inno⁵⁵. Si potrebbe trattare di encomi epici negli argomenti della tradizione sacra della e della esaltazione ateniese. Il genere dell'encomio epico, di cui questo interprete e compositore poetico sembra essere stato un esperto, ben si presta alla celebrazione degli dei dell'isola – in particolare Apollo, il signore fondatore – e degli uomini che l'avevano conquistata per la seconda volta. Gli Ateniesi costruirono consapevolmente, attraverso i professionisti di giro presso l'isola sacra, una consapevole propaganda politica che li collegasse a doppio filo al patrimonio culturale locale⁵⁶.

L'encomio in prosa e in versi epici ebbe fortuna in Beozia e fu introdotto tra le prove agonali degli Amphiarai di Oropo, dei Soteria di Acrefia e degli Erotideia di Tespie a partire dal I secolo a. C.⁵⁷ Le gare di encomi in Beozia serbavano intenti celebrativi nei confronti della politica di Roma che, insieme alla celebrazione della divinità, costituiva l'oggetto della composizione poetica. Meno di un secolo prima, troviamo gli stessi *topoi* costitutivi a Delo (divinità - nuovi padroni), ma fuori dal contesto agonale. Questo modello può aver rappresentato il nucleo fondante di un sistema compositivo compiutamente definito, che ha poi trovato codifica in età imperiale nei manuali di tecnica epidittica⁵⁸. I discorsi per le feste dello Pseudo-Dionigi e anche di Menandro Retore⁵⁹ segnalano gli assi letterari dai quali non bisogna prescindere nella composizione di un discorso per quel tipo di occasione aggregativa: elogio della divinità celebrata nella festa, in base agli attributi che possiede o ai doni che ha elargito agli uomini; elogio della città in cui si svolge la manifestazione,

anche a indicare le letture pubbliche sia di decreti emessi dalla città (Dem. 18. 118; 19. 70; 44. 45) sia di composizioni letterarie, fino a età tarda (Mar., *Procl.* 12). Alcuni programmi agonali comprendevano la specialità dell'ἀνάγνωσις nella categoria dei fanciulli (Chio: *Syll*³ 959, ll. 8-9; Teo: *CIG* 3088). Inoltre nel ginnasio Ἰνάγνωσις, in paio con la καλλιγραφία, era oggetto di prova delle ἀποδείξεις, dimostrazioni pubbliche in cui il processo di apprendimento era sottoposto a verifica (Gauthier - Hatzopoulos 1993, pp. 75-76; Pergamo: *MDAI(A)* 35 (1910) 436, 20 ll. 7-8 + 37 (1912), 277 1b. Cf. a Delo, *IG* XI 4, 618.

⁵⁴ Cf. *IG* XI 4, 573, 618.

⁵⁵ **T.8**, ll. 7-12 (vd. *infra*): nel coevo decreto per il μουσικός e poeta epico Amphikles di Renea, ὑμνέω sostiene i due oggetti dell'encomio, gli dei delii e gli Ateniesi, celebrati anche qui con numerose ἀκροάσεις (l. 7). In entrambi i decreti di Ariston e di Amphikles sembra quindi possibile interpretare ὑμνησεν + accusativo nel senso di "celebrare, cantare di qualcosa o di qualcuno". L'analisi della struttura sintattica della frase sembra infatti indicare un valore epesegetico del predicato verbale piuttosto che alludere a un componimento aggiuntivo in forma di inno. Vd. Cinalli 2014b, 73 e n. 19.

⁵⁶ Cf. **T.5**.

⁵⁷ Manieri 2009, p. 52. La gara di encomi fu attivata anche ai Mouseia di Tespie dal I sec. d.C.

⁵⁸ Manieri 2005, pp. 48-54.

⁵⁹ Men. Rh. 365-6 Sp.

attraverso l'esaltazione delle sue bellezze e particolarità anche grazie al supporto del mito; elogio degli agoni e, in chiusura, lode del sovrano⁶⁰. Questa rigida tecnica compositiva, pensata per le feste in età imperiale, potrebbe affondare le sue radici in età ellenistica e dimostrare la sua validità sia in poesia che in prosa, nell'ambito di contesti aggregativi prima locali ed extra-agonali (Delo-Delfi) e poi panellenico-agonali (Beozia).

Fuori dai margini degli equilibri interni di potere, l'autore può scegliere di porsi come *medium* narrativo nell'instaurazione del legame tra due popoli. In questo modo si può interpretare l'attività compositiva del γραμματικός di Tarso Dioskourides (T.6)⁶¹, destinata a Cnosso e Delo. È rimarchevole che sia un allievo del grammatico, il poeta epico Myrinos⁶², a svolgere l'attività di presentazione delle nuove composizioni in rappresentanza del maestro. Myrinos si presentò a Cnosso come portavoce di Dioskourides⁶³; prestò delle ἀκροάσεις per sottolineare lo zelo del maestro e condusse l'esaltazione pubblica del suo operato (ἀπολογισμός)⁶⁴; consegnò ai cosmi i componimenti di tipo encomiastico⁶⁵, raccolti in forma scritta e messi in opera alla maniera del Poeta (κατὰ τὸν ποιητάν, l. 5, proponendo di riconoscerci Epimenide di Cnosso)⁶⁶. Le composizioni di Dioskourides ricordarono la stirpe cretese e la gloria degli antenati. Alla tradizione locale dovette aggiungersi la celebrazione del legame con Delo che, nel santuario di Apollo, accolse il decreto in apografo⁶⁷. Sul piano tematico, è possibile pensare al mito di Teseo che, al ritorno dall'impresa presso il Labirinto, fece sosta presso Delo e lì istituì il

⁶⁰ Dion. Hal., *Rh.* I, 257-8 Us.-Rad.

⁶¹ È suggestiva l'identificazione di Dioskourides con il γραμματικός menzionato nella Suda (s.v. Ὀμηρος) come l'autore del Περί τῶν παρ' Ὀμήρῳ νόμων.

⁶² Il nome e le composizioni di un poeta di nome Myrinos sono conservati nell'*Antologia Palatina*, compresi nel *corpus* di Filippo di Tessalonica (Geffcken 1933).

⁶³ Ciò non bastò a fargli attribuire delle benemerienze. L'unico riconoscimento riservato a Myrinos sembra essere la seconda corona incisa in calce al decreto.

⁶⁴ Cf. T.10. Nelle fonti epigrafiche, l'ἀπολογισμός è una registrazione, un resoconto, di tipo economico (e.g. SEG 55, 930-931) o giuridico (e.g., FD III: 1, 458; 3, 120). Nel caso del presente decreto è quindi da intendere come un "resoconto, esposizione" di Myrinos in favore di Dioskourides.

⁶⁵ Ἐγκώμιον (ll. 4-5) sembrerebbe indicare in maniera complessiva i prodotti artistici consegnati dall'allievo Myrinos ai cosmi e all'assemblea di Cnosso e più volte indicati al plurale con τὰ πεπραγματευμένα (ll. 7-8, 17-18, 29; vd. *supra*, nota 52). In tal caso, ἔγκώμιον sarebbe da intendere alla stessa maniera del verbo ὑμνέω (T.5, T.8, T.9, vd. nota 55), associando al termine un significato generale e non specifico della forma letteraria.

⁶⁶ Il nesso è sempre stato inteso nel senso di encomio alla maniera del Poeta, cioè Omero. Come ciò si accordi con l'encomio sulla stirpe cretese e con i Cretesi che a mala pena conoscevano Omero (Plat., *Leg.* 3. 680c), desta tuttavia perplessità. Una soluzione alternativa potrebbe risiedere nell'intendere il Poeta secondo la visione cretese e quindi riconoscendovi Epimenide di Cnosso, per il quale i Cretesi nutrivano venerazione (Diog. Laert. 1-10. 109-115). Per questa proposta, vd. Cinalli 2020a, pp. 117-121.

⁶⁷ Il decreto, rinvenuto a Delo, è una delle due copie del perduto originale cretese. L'altra si trovava a Tarso, sua città natale. Dioskourides fu onorato da Cnosso con notevoli riconoscimenti, tra i quali la cittadinanza onoraria. L'argomento della composizione, seppur indicato in maniera

festival di Apollo⁶⁸: in tal modo, anche Atene, da pochi decenni rientrata in controllo dell'isola sacra, veniva inclusa nella tela celebrativa. Non è possibile accertare se il lavoro poetico di Dioskourides sia stato commissionato dal popolo di Cnosso in un momento cruciale che richiedeva la necessità di sottolineare l'ancestrale vincolo tra le due isole e la loro posizione di forza nel quadro dell'Egeo oppure se un'iniziativa del letterato abbia creato l'occasione per omaggiarle entrambe. La datazione della pietra, agli ultimi anni del II secolo a. C., è da mettere in relazione con altri documenti epigrafici risalenti al 120-115 a. C.⁶⁹, che attestano la presenza cretese a Delo nel periodo della seconda dominazione ateniese. Ad ogni modo, i prodotti artistici del grammatico di Tarso ebbero la funzione di rimarcare il saldo legame tra la Delo ateniese e Cnosso attraverso il rimando alla storia mitica, in uno sforzo narrativo teso verso il consolidamento di positive relazioni esterne in cui i difficili equilibri della politica interna dell'isola sacra venivano compresi e assimilati.

1. 3. Autore come parte attiva della vita culturale cittadina

Esistevano vari livelli di interazione tra autore e città. Oltre a prodursi artisticamente e a condurre un soggiorno dignitoso, i poeti itineranti potevano essere coinvolti a vari livelli nella vita della città ospite, prodigandosi per essa e per i suoi cittadini pubblicamente e privatamente o anche entrando in contatto con l'istituzione educativa riservata ai *παῖδες πολιτῶν* (T.7, l. 3; T.8, ll. 12-13). I poeti cui fu riservato tale privilegio potevano essere ammessi alla *παιδεία* cittadina in modo diretto oppure indiretto.

L'interesse del decreto in onore dell'ateniese Kleocharēs (T.7)⁷⁰ risiede nella parte relativa alle motivazioni, che spiega in maniera dettagliata come egli si rese meritevole presso la città e il suo santuario. Il poeta ateniese compose, nel corso del soggiorno a Delfi, un prosodio, un peana e un inno per il dio da far eseguire in occasione del sacrificio dei Theoxenia al coro dei fanciulli istruito dal *chorodidaskalos* scelto annualmente. Il testo del provvedimento restituisce in modo analitico la situazione, i protagonisti e la natura dell'esecuzione e viene spontaneo chiedersi se l'ordine epigrafico in cui le composizioni di Kleocharēs sono elencate – prosodio, peana, inno – corrisponda a quello performativo. È possibile stabilire un confronto con la trascrizione integrale, cor-

generica, doveva giustificare la presenza del decreto nel santuario di Apollo Delfinio a Cnosso e di un antigrafo nel santuario di Apollo a Delo.

⁶⁸ Paus. 8. 48. 3; Plut., *Thes.* 21. Creta, Delo e Atene sono legati dal mito del ritorno di Teseo (Allen *et al.* 1936, p. 205; vd. Arist., *Ath.* 56. 3) e i *Κρητικά* di Epimenide di Cnosso gravitavano attorno all'episodio mitico della corona (oggetto del catasterismo) donata da Dioniso ad Arianna, grazie alla cui luce Teseo si salvò nel Labirinto (*FGrHist* 457, F 19).

⁶⁹ *Syll*³ 721, p. 376.

⁷⁰ La sua famiglia mantenne anche nelle generazioni successive il legame con Delfi. Il nome di suo figlio compare in una lista delfica di teorodochi: *ἐν Αθήναις Βίων Κλεο[χάρου]*: Plassart 1921, 5, col I, l. 31.

redata di notazione musicale, dei famosi componimenti dei *technitai* Limenios e Athenaios(?) sul Tesoro degli Ateniesi eseguiti negli ultimi decenni del II secolo a. C. in una o più edizioni della Pitaide ateniese presso Delfi⁷¹. Essi si attingono infatti a uno schema compositivo inverso: peana e prosodio. Nel caso della Pitaide, è verosimile che la registrazione dei componimenti dei *technitai* abbia seguito l'ordine di esecuzione: il peana, eseguito in partenza da Atene in posizione stante; il prosodio cantato *en route*, di accompagnamento alla processione verso Delfi. La medesima fedeltà alle circostanze reali si potrebbe ipotizzare per la registrazione della sequenza poetica proposta dal poeta ateniese, in base a cui la celebrazione dei sacrifici dei Theoxenia fu accompagnata, nell'ordine, da un canto processionale (*prosodion*), da un peana eseguito intorno all'altare e da un inno cantato e danzato sul posto (*hestoton*)⁷². Inoltre, il testo del decreto per Kleochares, nel passaggio di testimone al *chorodidaskalos*, implica che il coro di voci bianche corrispondesse alla formazione cittadina abitualmente deputata a imparare le nuove composizioni e a eseguire la sezione musicale del momento sacrificale nelle cerimonie cittadine. Benché non sia possibile stabilire se il cerimoniale dei Theoxenia fu rimodulato nel tempo nella struttura performativa e nell'organico, il testo delfico restituisce l'attività di un autore incaricato dalla città di produrre un *set* compositivo la cui esecuzione è stata però gestita internamente e affidata a una formazione cittadina. La figura del ποιητής μελῶν ateniese è molto affine a quella di Amphikles nativo dell'isola di Renea, il cui profilo artistico è definito dettagliatamente in due decreti del secondo venticinquennio del II secolo a. C., da Oropo⁷³ e da Delo (T.8). Sia in Beozia che sull'isola sacra, questo virtuoso della poesia melica e della musica tenne numerose ἀκροάσεις. A Delo, in particolare, si distinse anche per le doti compositive e didattiche: compose in forma scritta un προσόδιον ἐμμελές⁷⁴ in onore degli dei che governavano l'isola e dei dominatori ateniesi appena rientrati (ll. 14-15) e fu incaricato di istruire i figli dei cittadini a cantarne con l'accompagnamento della lira il μέλος, intendendovi la parte cantata, ritmica e armonica del suo componimento⁷⁵. Il fatto che in entrambi i decreti in suo onore Amphikles sia definito μουσικὸς καὶ μελῶν ποιητής indica che egli era in grado di organizzare sia il sistema musicale che

⁷¹ Per le edizioni dei due testi, vd. Bélis 1994; Pöhlmann - West 2001, pp. 62-85. Una complessiva descrizione dei documenti, con bibliografia e storia degli studi, si trova in Massimo 2021.

⁷² Sourvinou - Inwood 2003, pp. 145-154.

⁷³ Petrakos 1997, pp. 154-155 n° 211, ll. 2-4: ἐπειδὴ Ἀμφικλῆς Φιλοξένου Δῆλιος εὖνους ἂν διατελεῖ τεῖ τε πόλ[ει κοινεῖ] καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ δεομένοις χρείας παρέχεται ἐν παντὶ καιρῶι καὶ λέ[γων καὶ] | πράττων τὰ συμφέροντα ἐπιδημήσας τε παρ' ἡμῖν ἀκροάσεις καὶ πλείους πεπόηται, κτλ.

⁷⁴ Per l'analisi di questo aggettivo, quale dettaglio di erudizione nella formalità del decreto, vd. Cinalli 2014b dove sono considerate la figura del poeta Amphikles e la sua attività artistica. Per la tradizione prosodica della prodotta da "penna" straniera, si ricordino Eumelo di Corinto e Pronomos di Tebe: Paus. 4. 4. 1, 4. 33. 2; 9. 12. 6.

⁷⁵ Plat., *Resp.* 398d.

quello poetico e che dunque possedeva i principi della disciplina compositiva⁷⁶. Egli inoltre disponeva degli strumenti didattici utili a guidare, attraverso la sua nuova composizione, il coro cittadino dei fanciulli delii. Quest'ultimo era incaricato dell'esecuzione musicale e danzata durante i sacrifici: avanzando verso l'altare al suono degli strumenti a corde e a fiato, i migliori tra i fanciulli si staccavano dal coro per eseguire l'iporchema con la lira⁷⁷. Nel tentativo di ricostruire la circostanza performativa per il nuovo prosodio delio di Amphikles, un'occasione sacra, piuttosto che agonale⁷⁸, sembra adattarsi bene a una composizione che accomunava la tradizione culturale dell'isola e la necessità propagandistica ateniese nei primi anni della restaurazione della dominazione. Considerando la presenza del coro giovanile in una celebrazione che nel suo programma comprendeva la πομπή e il sacrificio, il contesto più adatto cui si potrebbe attribuire la *première* sembra quello degli Apollonia della seconda dominazione sull'isola sacra, che furono associati agli Athenaia già dai primi tempi del nuovo insediamento ateniese⁷⁹. La cornice propagandistica degli Apollonia-Athenaia si combina bene con l'impronta filo-ateniese del decreto e con la dedica del prosodio inclusiva, oltre ad Apollo, delle divinità riunite sotto l'ombrello della tradizione isolana⁸⁰ e sotto l'egida ateniese. Sull'isola sacra, questo artista dai talenti molteplici⁸¹ ha accresciuto la propria visibilità passando dalle recitazioni all'attiva partecipazione in una cerimonia sacra che mise in gioco quasi tutte le sue competenze, a eccezione di quella esecutiva.

Sia Amphikles che Kleochares, incaricati entrambi di composizioni sacre presso Delo e Delfi, "fecero un passo indietro" in quanto lo spazio performa-

⁷⁶ Bélis 1994, p. 47.

⁷⁷ Luc., *Salt.* 16: Ἐν Δήλῳ δέ γε οὐδὲ αἱ θυσίαι ἄνευ ὀρχήσεως ἀλλὰ σὺν ταύτῃ καὶ μετὰ μουσικῆς ἐγίγνοντο. παιδῶν χοροὶ συνελθόντες ὑπ' αὐτῶ καὶ κιθάρα οἱ μὲν ἐχόρευον, ὑπὸ χοῦντο δὲ οἱ ἀριστοὶ προκριθέντες ἔξ αὐτῶν. τὰ γοῦν τοῖς χοροῖς γραφόμενα τούτοις ἄσματα ὑπορχήματα ἐκαλεῖτο καὶ ἐμπέπληστο τῶν τοιούτων ἡ λύρα. Stando all'attestazione luciana, è ipotizzabile che il prosodio delio fosse accompagnato da un *ensemble* strumentale di corda e fiato (a differenza dell'iporchema, che un organico più scarno eseguiva con la linea strumentale della lira) e che, unicamente per fini didattici, Amphikles avesse impiegato la lira per impostare l'esecuzione del μέλος (T.10, l. 12-14).

⁷⁸ Il prosodio figura una volta nel programma delle rassegne per il dio del 236 a. C. (IG XI 2, 120 l. 49) ma il componimento di Amphikles, tutto cittadino e focalizzato su contenuti tradizionali e religiosi, non sembra destinato a una manifestazione agonale (cui peraltro, nel decreto, sarebbe stata riservata menzione).

⁷⁹ Bruneau 1970, pp. 18, 76-80.

⁸⁰ Il prosodio doveva celebrare insieme Artemide e Apollo: Poll. 1-38. Il legame speciale di Amphikles con Artemide – sacra all'isoletta di Renea che gli aveva dato i natali – appare dalla collocazione della stele nel suo santuario (Il. 34-36).

⁸¹ Amphikles è uno dei numerosi artisti dai molti talenti: è un conoscitore della teoria e della tecnica musicale, un poeta melico, un *performer* e possiede competenze educative. Tra i professionisti presi in considerazione in questa sede, in diversi dimostrarono di possedere molteplici competenze artistiche: Dioskourides, maestro e compositore (T.6), Menekles (T.12) narratore e citarodo; Satyros di Samo (T.11) auleta, citarodo e cantante.

tivo fu lasciato alle giovani generazioni. Tuttavia, mentre ad Amphikles fu affidato direttamente il ruolo di *chorodidaskalos*, le composizioni di Kleocharos furono commissionate al *chorodidaskalos* dell'anno delfico in corso affinché i fanciulli le imparassero per i sacrifici dei Theoxenia. Le esperienze di questi due artisti consentono pertanto di affermare che esistevano dei livelli di partecipazione attiva alla vita della città, in relazione ai quali si era ammessi in misura diversa a intervenire nei contesti e a partecipare agli appuntamenti convenzionali. Il grado di partecipazione poteva certamente dipendere dalla prassi cittadina ma anche da esperienza e notorietà, in quanto le testimonianze evidenziano – in particolare per il caso delfico – la tendenza a incaricare soltanto artisti affermati o che avessero riscosso un buon successo in precedenti esibizioni. È inoltre comprensibile che città di spicco, come Delfi e Delo, avessero interesse a investire su professionisti itineranti in carriera che offrissero un valore aggiunto alle nuove generazioni di cittadini e a manifestazioni importanti in cui la città misurava il proprio prestigio (cf. anche **T.13b**).

1. 4. Autore dal doppio profilo: pubblico e artistico

I nuovi componimenti sulla storia mitica e l'arte della parola erano utili alla politica e alla diplomazia. Le fonti epigrafiche di età ellenistica documentano svariati esempi di mobilità della cultura a scopo politico. Dai due decreti selezionati emerge il doppio e inscindibile profilo di Amphiklos e di Hermokles, ieromnemoni prima ancora che letterati, che resero le proprie competenze artistiche strumento utile per l'attività diplomatica. Sullo stesso livello, si possono porre i legati di Kytention nella Doride: sul finire del III secolo a. C., essi si recarono a Xantos per chiedere supporto finanziario nella riedificazione delle mura abbattute da un terremoto e, nella costruzione mitico-storica della *captatio benevolentiae*, fecero appello alla *συγγένεια* e alla *οικειότης* comuni⁸². Oppure, si possono ricordare l'ambasciatore di Teo Menekles presso Cnosso e Prianso (**T.12**) e i legati cretesi presso Mylasa di Caria, che arricchirono le missioni diplomatiche con esibizioni dal repertorio tradizionale⁸³. A questa categoria si addice anche il profilo dell'ateniese Ammonios che, al principio del I secolo a. C., rivestì incarichi pubblici e sacri nei *loci Apollinei* e, in occasione dei Pythia delfici, curò a sue spese sontuosi sacrifici e altri intrattenimenti del festival e pronunciò molti bei discorsi di lode agli dei⁸⁴. Nel corso della presente analisi, sono emersi per lo più profili di professionisti delle varie

⁸² Bousquet 1988, ll. 11-32 (206-205 a. C.): gli ambasciatori di Kytention in missione presso Xantos invocarono la parentela tra le genealogie divina e umana per argomentare la loro richiesta, che fu loro accordata con una concessione di cinquecento dracme.

⁸³ *I.Cret.* I: viii 11*, xxiv 1; *I.Mylasa* 652 + ii p. 6, 653.

⁸⁴ *FD III* 1, 228 (ll. 5-6: κ]α[ι] διὰ παντὸς πρόνοιαν ποιούμενος τὰς ποτὶ τοὺς θεοὺς εὐσεβείας πολλοὺς μὲν καὶ καλοὺς [εἰς τὰς] τούτων τιμὰς πλεονάκις διατέθειται λόγους). Fu *ieromneme* a Delfi nel 116 a. C. e probabilmente anche sacerdote di Apollo a Delo nel 102 a. C.: *FD III* 4, 284 l. 6; *IG II²* 2336, col. I ll. 41-42.

forme letterarie che non rivestirono incarichi ufficiali. Nondimeno, le loro esibizioni serbarono frequentemente uno scopo politico e possono essere messe in relazione con momenti cruciali della storia locale. Ancorché le finalità tra i viaggi di tipo artistico e quelli di tipo diplomatico siano differenti, l'effetto sortito presenta delle affinità non trascurabili in quanto l'esaltazione delle origini condivise, risalendo attraverso il mito e/o gli antenati, conduceva verso la creazione oppure il rafforzamento del patrimonio narrativo tradizionale e del legame comune.

Le testimonianze epigrafiche relative ai due chiotti Amphiklos ed Hermonkles, risalenti rispettivamente alla metà e alla fine del III secolo a. C., descrivono come l'attività letteraria poteva intersecarsi con l'incarico pubblico (T.9-T.10). Due decreti, da Delo e da Delfi, attestano le azioni di Amphiklos: presso l'isola sacra, egli fu eletto prosseno in virtù della sua arte poetica, che rendeva onore e lode al santuario di Apollo e al popolo dei Delii (T.9). La devozione nei riguardi del santuario e del popolo delio è stata dimostrata da Amphiklos in una composizione poetica e in un'azione compiuta πρὸς πόλεις, presumibilmente Delo e Chio, che a causa della lacuna iniziale nel testo epigrafico non è possibile ricostruire. Non stupirebbe se si trattasse di un mandato diplomatico, giacché a Delfi il letterato svolse l'incarico di ieromneme per conto della sua città. Un catalogo di ieromnemoni e un frammentario decreto che lo qualifica come poeta epico attestano infatti la sua attività presso Delfi⁸⁵. Quindi Amphiklos fu inviato in qualità di delegato presso gli Etoli: questi ultimi avevano accordato ai Chiotti l'ἀσουλία e un seggio nell'Anfizionia in cambio del riconoscimento dei Soteria nella veste riorganizzativa etolica e di alcuni vantaggi (ισοπολιτεία e altri privilegi)⁸⁶. Alle riunioni annuali del sinedrion anfizionico, Chio inviava uno ieromneme a Delfi e alcuni di questi rappresentanti, tra la metà e la fine del III secolo a. C., ricevettero benemerenzze anche notevoli, attestate nei decreti in loro onore⁸⁷. Le iscrizioni relative ad Amphiklos sembrano indicare che la sua attività poetica era subordinata a quella diplomatica, e cioè che egli rappresentava la sua patria anche attraverso le qualità artistiche, alla maniera del

⁸⁵ *Syll*³ 444 C, l. 4; *FD* III 3, 217. Si è dibattuto su quale rapporto cronologico intercorra tra le due testimonianze delfiche, se venga prima la lista degli ieromnemoni oppure il decreto di prossenia: Beloch 1912-1927, pp. 403-405; Flacelière 1929, p. 448; Id. 1937, pp. 259, 401, 470. Una rappresentazione iconografica è incisa sul frontone dello ψήφισμα di Amphiklos e raffigura i simboli della sua città di provenienza. Tale testimonianza è stata considerata come uno dei più rappresentativi esempi di testi epigrafici (in special modo decreti onorari) a παράσημα che proliferarono nel periodo ellenistico: Perdrizet 1896, pp. 558-559 n. 7; Lacroix 1955-1956, p. 111; Ritti 1969, p. 53. Cf. T.13a: una lira, simbolo professionale, è incisa a margine del testo epigrafico.

⁸⁶ *FD* III 3, 214; Daux 1959, pp. 475-477; *ISE* II 78, ll. 12-17. Per l'ingresso di Chio, voluto dagli Etoli, nel consiglio anfizionico, vd. Sánchez 2001, pp. 297-302.

⁸⁷ *FD* III 3, 226, 220, 221, 223b, 224. Ad esempio, l'attribuzione della corona e la relativa acclamazione ai concorsi dei Soteria e in patria, è un onore che i Delfi accordavano soltanto ai personaggi di spicco.

suo compatriota Hermokles, ieromnemone e letterato, giunto presso Delfi alla fine del III secolo a. C. (T.10). Il decreto riferisce in modo alquanto puntuale sulle sue azioni in città. Per quanto concerne l'attività legata al suo ruolo principale, Hermokles fu inviato presso la città alpestre in occasione della prima riunione primaverile dell'Anfizionia, dove egli stesso celebrò i sacrifici. Prese anche parte alle celebrazioni dei Theoxenia, mescendo il vino nel cratere d'argento⁸⁸. Il suo ruolo come letterato comprende la composizione di un inno e di un ἀπολογισμός tenuto di fronte alla ἐκκλησία sulla οἰκειότης tra i Delfi e gli Ioni, sfruttando il personaggio di Ione e il noto episodio mitico ambientato a Delfi⁸⁹. La volontà era quella di rinsaldare i legami tra Chio e Delfi, insistendo sul concetto di parentela tra i due popoli sotto l'egida apollinea⁹⁰: la storia mitica e l'arte della parola al servizio della politica e della diplomazia. Alcuni punti tuttavia rimangono sfocati: l'occasione in cui l'inno fu eseguito – se mai fu eseguito o solo donato al dio e alla città – e la ragione per cui Hermokles fu incaricato di confermare il legame tra gli Ioni e i Delfi al cospetto della ἐκκλησία. L'accento posto da Hermokles sul legame avito tra i Delfi e i Chioti potrebbe trovare la chiave di lettura nella strenua difesa della libertà comune (T.10, l. 7). Essa potrebbe richiamare il contesto della guerra contro Antioco quando Chio prese le parti dei Romani⁹¹ oppure – probabilmente in modo più appropriato alla cronologia dell'iscrizione – alludere alla posizione in cui gli Ioni si trovarono nella prima guerra macedonica. Essi, come gli altri territori rimasti ai margini del conflitto, auspicavano la fine delle ostilità che li danneggiavano nella loro attività principale, il commercio⁹². Livio informa infatti che la preoccupazione degli Ioni era rivolta alla natura bellicosa degli Etoli ma soprattutto alla minaccia che i Macedoni costituivano per la libertà comune⁹³ e in questo senso si potrebbe spiegare l'espressione [ἐπὶ τῶι ἀγωνίζεσθ]αι ὑπὲρ τᾶς κοινᾶς ἐλευθερίας. Nell'intervento davanti alla ἐκκλησία delfica, Hermokles potrebbe aver ricostruito una parabola storica, dalle comuni origini di Chio e Delfi fino all'attuale circostanza che si trovavano ad affrontare insieme, insistendo sul concetto di οἰκειότης tra

⁸⁸ Si tratta verosimilmente di uno dei due grandi crateri, l'uno d'oro e l'altro d'argento, donati da Creso al santuario di Apollo che inizialmente furono collocati all'ingresso del tempio e poi, dopo l'incendio, furono spostati, quello d'oro nel Tesoro dei Clazomeni mentre quello d'argento in un angolo del pronao. Il cratere d'argento poteva contenere seicento anfore e veniva usato per mescolare acqua e vino alle Teofanie (Hdt. 1. 51), feste primaverili in onore di Apollo che tornava a mostrarsi dopo il soggiorno presso gli Iperborei, a significare il ritorno del sole dopo la stagione invernale. Le Teofanie dovrebbero corrispondere ai Theoxenia, le feste dell'epifania divina primaverile, anche se a Delfi sembrano dedicate a Latona e ai Letoidi e non direttamente ad Apollo: D.-S., s. v. *Theoxenia*, 212.

⁸⁹ Vd. *supra*, nota 64.

⁹⁰ L'inno in lode del dio e il resoconto sulla parentela tra le due città: T.10, ll. 3-4, 5-6.

⁹¹ Chaniotis 2009, pp. 262-263; Rutherford 2009, p. 164.

⁹² Walbank 1981, pp. 89-90.

⁹³ Liv. 27. 30.

i due popoli. È interessante notare che, pochi anni dopo la poesia di Aristodama di Smirne (T.3), anche i prodotti artistici e performativi di Hermokles sembrano inserirsi nella vicenda dell'incursione macedone sulla zona di appannaggio etolica.

1. 5. Autore come custode del patrimonio tradizionale

La cultura popolare poggiava sui solidi pilastri della tradizione riadattati e riproposti per il pubblico nelle occasioni di intrattenimento ufficiale. Non solo letteratura, ma anche le strutture musicali degli antichi, che formavano il patrimonio culturale ellenico e locale: il pubblico ne apprezzava le dimostrazioni organizzate per iniziativa della città e i giovani ne apprendevano le regole e il repertorio di base.

Le iscrizioni del periodo ellenistico attestano, sul piano della composizione e dell'occasione, la prassi della riscrittura e delle repliche: arie e scene di repertorio venivano riproposte e arrangiate in forma di estratti a scopo di intrattenimento o dimostrazione; collezioni antologiche attingevano contenuti e forme dagli autori antichi.

Nel primo venticinquennio del II secolo a. C., in occasione del sacrificio dei Pythia celebrato presso lo stadio delfico, Satyros di Samo, musicista illustre e membro della gilda artistica di Ionia ed Ellesponto, eseguì un florilegio dionisiaco tratto dal repertorio solistico e corale (T.11)⁹⁴. Il professionista samio eseguì il *Dioniso* con l'accompagnamento del coro, plausibilmente un'aria della tradizione indicata con il suo titolo e sulla quale il coro cittadino poteva essere già preparato⁹⁵. Nella medesima occasione, Satyros si esibì da solista sulla cetra in un estratto dalle *Baccanti* euripidee. Siamo di fronte a un *revival* a soggetto dionisiaco che comprese in sé due diverse anime della tradizione lirica e tragica, corale e solistica. In particolare, la selezione musicale euripidea riproposta per il pubblico panellenico conferma la fortuna del Βακχῆϊος ἄναξ⁹⁶, nel senso sia dell'opera che dell'autore⁹⁷, e la sua esecuzione citarodica

⁹⁴ Per una discussione approfondita dell'attività artistica condotta da Satyros di Samo a Delfi e del carattere dionisiaco delle sue esibizioni, vd. Cinalli 2017; *infra*, nota 112. È possibile che Satyros abbia rivestito la carica sacerdotale nell'associazione dei *technitai* ionici e che abbia avuto contatti con il famoso auleta Kraton di Calcedonia (CIG 3068).

⁹⁵ Cf. Xenotimos beotico, ἄσµα µετὰ χοροῦ: FD III 3 86, *med.* III sec. a. C. Le interpretazioni alternative dell'ἄσµα µετὰ χοροῦ sono passate in rassegna in Cinalli 2017, p. 393 nota 32. Per la natura dell'ἄσµα (*ibid.*, pp. 393-394) si può pensare a: 1/ un inno accompagnato da strumenti, di cui nel testo epigrafico si indicherebbe per sineddoche solo la parte vocale; 2/ un'aria con un coro strumentale o a cappella; 3/ un canto accompagnato dalla danza.

⁹⁶ Ar., *Ra.* 1259.

⁹⁷ Le *Baccanti* furono una delle opere euripidee più fortunate (cf. Plut., *Crass.* 33. 2-7), insieme all'*Andromeda*. Quest'ultima fu eseguita in *pièce* solistiche da Alessandro al suo ultimo banchetto (Ath. 12. 537d-e) e presso gli Abderiti, dal τραγωδός Archelaos e dai cittadini stessi, colti da follia (Luc., *Hist.* 1: pur nel racconto parodico dell'aneddoto, risalta non soltanto la gloria di Euripide e della sua opera ma anche l'erudizione del pubblico, anche se connotata da certa isteria, vd. von Möllendorff 2001).

testimonia che i testi drammatici, rimodulati e parcellizzati in sezioni in base all'occasione e all'esigenza, erano trattati "in modo antologico"⁹⁸.

Il caso della *reperformance* euripidea di Satyros presenta un'autorialità "di tipo rielaborativo", in cui un cavallo di battaglia ha subito un riadattamento per un'occasione e una professionalità specifiche. Un discorso affine si può condurre per Menekles di Teo, ambasciatore presso Creta che, nelle città di Prianso e Cnosso, tenne numerose ἐπιδείξεις sui brani tradizionali del repertorio citarodico - cioè le opere di Timotheos, Polyidos e gli altri antichi poeti locali - e poi condusse un ciclo narrativo sugli dei e gli eroi dell'isola, collezionandone una raccolta dai numerosi poeti e storiografi (T.12). La prima parte del programma di intrattenimento strutturato da Menekles sulla cetra corrisponde a una riproposizione del repertorio tradizionale sulla base di due autori che rappresentavano il vecchio e il nuovo modulo poetico e che facevano parte del curriculum sia locale che ellenico⁹⁹. La seconda parte, cioè la composizione dei racconti sulla tradizione autoctona di tipo mitico-storico (κύκλος ἱστορημένη)¹⁰⁰, descrive una rielaborazione autoriale più complessa ed eterogenea perché collezionata variamente sulla base degli antichi autori. Attraverso l'attività artistica dell'ambasciatore Menekles, Creta esercitava il controllo sulla propria memoria porgendo una selezione letteraria ben calibrata a un pubblico istruito nella cultura tradizionale. Ciò trova conferma nel programma tutto cretese (Thaletas, Zenon?) che la coppia di delegazioni da Mylasa di Caria - presente sull'isola nello stesso torno di anni dell'ambasciatore Menekles - scelse per le sue recitazioni¹⁰¹.

Proseguendo sul sentiero della "rielaborazione autoriale complessa", due decreti delfici in onore di due coppie di fratelli (gli arcadi Kleodoros e Thrasyboulos; gli achei Thrason e Sokrates, T.13a-b) giunti in città nell'arco del II secolo a. C., restituiscono delle informazioni preziose sulla tipologia e sul contenuto delle loro esibizioni, facendo uso del lessico specifico della sfera musicale. Le presentazioni condotte da entrambe le coppie artistiche furono incentrate sul patrimonio musicale tradizionale: le ἐπιδείξεις dei fratelli arcadi ripresero le strutture ritmico-musicali della musica antica (ἄσθημοί); l'attività della coppia achea si assestò invece sui sistemi armonici e sulla con-

⁹⁸ Nervegna 2007, pp. 18-21, 25-31.

⁹⁹ Il progetto educativo cretese era fondato, in successione, sull'apprendimento delle strutture musicali di una selezione di arie cantate, degli inni agli dei e degli encomi per gli uomini (Aelian., VH 2. 39). Per quanto riguarda l'accostamento di Timotheos e Polyidos che, da strenui oppositori (Plut. 1138a-b; Ath. 8. 352b), erano diventati i capisaldi del repertorio tradizionale di Creta e dell'Ellade, vd. Cinalli 2020a, pp. 113-117. Cf. il curriculum degli Arcadi, fondato su Timotheos e Philoxenos (Plb. 4. 20. 8-12).

¹⁰⁰ Per l'analisi dell'espressione, inedita, vd. Cinalli 2020a, p. 113 n. 2, dove si considera anche la prassi dei "cicli" quali sintesi narrative delle vicende storico-mitiche (cf. la collezione dei racconti mitico-storici di Leon di Samo, IG XII 6 1, 285; Dillon 2005, pp. 212-214).

¹⁰¹ Vd. *supra*, nota 83.

seguinte disposizione degli intervalli da eseguire sullo strumento a corde (λυρικά συστήματα)¹⁰². Entrambi i cicli di dimostrazioni individuarono le componenti strutturali del μέλος – ritmo e armonia – in cui, secondo la norma, risiedeva una fissità di schemi e strutture da associare all'elemento narrativo del λόγος. Ciò rientrava nel progetto di Delfi di sostanziare, attraverso i fenomeni musicali, il proprio ruolo di titolare del patrimonio culturale, cittadino e in generale ellenico. La musica del passato, nella rigidità normativa degli aspetti formali e tecnici che si adottavano a modello codificato¹⁰³, va intesa nell'ambito di una specifica funzione civica, etica e paideutica della μουσική e del suo potere rappresentativo-mimetico.

2. In presenza del prodotto, in assenza dell'autore

Nella rassegna finora condotta, si è visto come i virtuosi potevano cimentarsi in nuove composizioni, solitamente ancorate ai tratti distintivi della città ospite e a una proiezione – fedele o rifratta – del passato storico e letterario sull'attualità. Le due categorie seguenti prendono in considerazione i casi in cui il prodotto artistico sia pervenuto, quando l'identità autoriale sia ricostruibile oppure si verifichi una diffrazione attributiva. Si tratta di testimonianze inusuali, essendo la letteratura itinerante per lo più destinata alla fruizione orale. Tuttavia si può assortire un piccolo ma rappresentativo *bouquet* di componimenti poetici in cui si distingue tra una forma di autorialità diretta – opere firmate o attribuibili ai poeti itineranti – oppure indiretta – lavori di un autore implicito, che può corrispondere a un poeta di mestiere che compone in vece dell'artista e da lui trae ispirazione.

Negli epigrammi funerari o celebrativi dei professionisti delle arti di età ellenistica si mette in atto un meccanismo associativo tra autore implicito e prodotto. Questi testi consentono di allungare lo sguardo sulla condizione umana, nel suo carattere soggettivo e professionale. Essi inoltre possono venire in aiuto per comprendere, attraverso la focalizzazione narrativa, la posizione testuale in cui si trova l'anonimo autore e per rintracciare le sue "impronte digitali", in assenza della firma d'artista. L'epigramma funerario, in memoria del giovane auleta Kapion (T.14), dipinge una scena quotidiana: la madre lo vide salpare per l'ultima volta verso gli agoni ditirambici prima che fosse trascinato via dai flutti. In questa cornice commovente, il narratore onnisciente ha costruito un bozzetto narrativo in trimetri giambici per conto della madre, che sembra esserne il committente. Quale sia l'identità dell'autore della com-

¹⁰² Vd. Cinalli 2020b, pp. 237-241.

¹⁰³ Plat., *Leg.* 3. 700a: ὁ δῆμός [...] ἐδούλευε τοῖς νόμοις [...] τοῖς περὶ τὴν μουσικὴν πρῶτον τὴν τότε, κλπ. Cf. *ibid.* 700e: al contrario, i poeti furono poi promotori delle trasgressioni musicali e di variazioni arbitrarie (παρανομίᾳ) che violavano i *nomoi*.

posizione, ricca di riecheggiamenti e *topoi* letterari¹⁰⁴, non è possibile definire. Certamente si tratta di un autore istruito, che di mestiere sapeva narrare la vita attingendo dalla letteratura tradizionale. La sua identità tuttavia rimane nascosta dietro le linee dell'iscrizione. Il caso dell'araldo Phorystas invece (T.15), che vinse il "bell'agone di Zeus" e, "con piedi alati", riportò molte altre vittorie, descrive in prima persona e con riferimenti eruditi la sua impresa artistica depositata a Tanagra¹⁰⁵: la focalizzazione interna non lascia dubbi sulla regia della composizione, che vanta anche certa sapienza descrittiva. Siamo di fronte a un componimento che, per mezzo del prodotto, scopre il velo sull'autore, la sua professionalità e personalità. In un altro epigramma da Tespie (T.16), si passa dalla focalizzazione interna alla focalizzazione zero, intessendo la celebrazione dell'artista insieme a quella della città: prima il premio rappresenta dall'interno le doti vocali e musicali dello ἀλωδός Straton; poi il narratore onnisciente chiude il componimento con una visione generale sulle glorie di Tespie, che procurava non soltanto abili guerrieri ma anche uomini eccellenti nelle arti delle Muse¹⁰⁶.

Si vede come, pur nell'anonimato, i poeti di mestiere possedevano le competenze per costruire ritratti d'autore che conservassero l'eco della tradizione e attingessero nel contempo dalla dimensione privata, al modo dell'epigramma letterario. Da questi testi risulta che il richiamo consapevole ed esperto dei modelli letterari aveva valore maggiore dell'originalità nel processo compositivo. È possibile che in questo tipo di carmi a carattere privato sia intervenuta una componente di autoreferenzialità, in base alla quale al dedicatario è attribuibile un diretto contributo alla realizzazione del prodotto poetico. Il *laudatus* (o chi per lui), anche se esperto di arti diverse da quella letteraria, come ad esempio l'araldo di Tanagra, era in grado di intervenire nella creazione poetica fornendo all'autore i passaggi salienti e il lessico specifico¹⁰⁷ della sua esperienza personale e professionale.

3. In presenza di autore e prodotto

Dall'analisi dell'anonimato autoriale attraverso la linea portante della poesia epigrammatica "di stampo privato", si ritorna alla destinazione pubbli-

¹⁰⁴ Mimnermo (fr. 1W); Anite (*Anth. gr.* 7. 646; 16. 231).

¹⁰⁵ L'epigramma fa perno su una struttura tipica e su un'espressione evidentemente in uso. Cf. il distico inciso sul carro di Cleostene a Olimpia in Paus. 6. 10. 7: Κλεοσθένης μ' ἀνέθηκεν ὁ Πόντιος ἐξ Ἐπιδάμνου, | νικίῃσας ἵπποις καλὸν ἀγῶνα Διός. Si noti, nel caso di Phorystas, la scelta compositiva di mettere in risalto solo la vittoria più prestigiosa di tutte, preferita alla composizione del proprio *palmarès*: cf. araldo Zenobios, *SEG* 9, 532.

¹⁰⁶ Per un recente commento dell'epigramma per Straton e per l'analisi del suo profilo artistico, vd. Cinalli 2020b, pp. 232-236.

¹⁰⁷ Si noti, ad esempio, la terminologia musicale nell'epigramma di Straton di Tespie (T.16, ll. 3-5): αὐλῶι φθόγγων εὐ προσαρμόσας, | [Μουσᾶ]ν ὄπι[ω]ς μελιχρὸν ἀπύσαι μέλος | [βάσ]ιν τιθ[ε]ις πρὸς τέρμα καίριον ῥυθμῶι.

ca e ufficiale con dei prodotti artistici funzionali alla vita culturale cittadina che chiariscono la presenza dell'autore e le sue possibili collocazioni¹⁰⁸. Delfi e Delo si configurano come due delle mete più battute nei circuiti artistici del periodo ellenistico e, nella vasta messe delle testimonianze che ci hanno restituito, si fregiano anche di un prezioso lascito, quello dei componimenti firmati dai *poeti vaganti* o a loro attribuibili – composizioni innografiche agli dei locali, epigrammi a “carattere pubblico” in lode di personaggi in vista – e affidati alla memoria litica¹⁰⁹.

Nel peana delfico a Dioniso¹¹⁰ risiede un'attribuzione di tipo convenzionale: tradizionalmente assegnato a Philodamos di Scarfea, esso è uno degli esempi in cui tra prodotto artistico e suo autore si può stabilire una relazione, anche se incerta. Il carme, costituito da dodici strofe pervenute in discreto stato¹¹¹, è articolato secondo una struttura bipartita, narrativa e prescrittiva, da cui traspare la compenetrazione dei culti delfici di Apollo e Dioniso, celebrati come un'unica personalità¹¹². Una grande stele, posta a riutilizzo nella pavimentazione della Via Sacra, ospita il peana e un decreto, inciso in *subscriptio*, in cui Philodamos e i suoi fratelli sono onorati dai Delfi con la prossenia e altri privilegi (T.17). La ragione delle benemerenzze è connessa con la composizione poetica per Dioniso e con l'oracolo di Apollo ma, a causa delle lacune testuali, non è possibile individuare con certezza quale sia stato il ruolo degli onorati

¹⁰⁸ Cf. l'epitafio di Seikilos (Pöhlmann-West 2001, pp. 88-91), caso interessante di testo riferibile alla dimensione privata e al possibile autore che, per ragioni cronologiche, non trova posto nella presente indagine (I-1*med.* II sec. d. C.). Sul cippo, proveniente da Tralles, è incisa una breve aria corredata da notazione musicale sul tradizionale tema del *carpe diem*, che potrebbe essere attribuita al defunto. Segue un distico elegiaco in cui la pietra in prima persona si presenta come ricordo imperituro del defunto. Qualche incertezza si pone tuttavia sull'effettiva originalità del brano musicale, che potrebbe essere anche un'aria tradizionale cara a Seikilos: Martinelli 2020, pp. 105-106. Sull'analisi ritmica e melodica, vd., e.g., Mathiesen 1999, pp. 148-151; D'Angour 2018, pp. 65-72; Lynch 2020, pp. 286-290.

¹⁰⁹ Da Delfi sono giunti: il *Peana a Dioniso* di Philodamos di Scarfea, gli inni ad Apollo e a Estia di Aristonoos di Corinto, i *set* compositivi dedicati ad Apollo da parte dei *technitai* di Dioniso Limenios e Athenaios(?): per una recente edizione degli inni epigrafici, vd. Furley-Bremer 2001 I, pp. 116-138; II, pp. 38-100. A Delo, il panorama dei carmi epigrafici di età ellenistica, più variegato, afferisce alla sfera religiosa e a quella privata e riguarda comunità emergenti nel contesto sociale dell'isola: aretologia di Serapide del poeta Maiistas (Engelmann 1975); epigrammi celebrativi del banchiere Philostratos di Ascalona e del funzionario tolemaico Simalos, a firma di Antistene di Paphos e Antipatro di Sidone (per una riedizione, vd. Garulli 2012); epigramma del poeta(?) Poplios (ID 1658).

¹¹⁰ Per una recente traduzione e commento al peana, vd. Della Bona 2017, pp. 177-184 (con bibliografia completa e storia degli studi).

¹¹¹ Eccezion fatta per le strofe VI-VIII, cadute.

¹¹² Sul Dioniso apollineo di Philodamos, vd. Fiori 2021. Dioniso attinge da Apollo le sue offerte, i suoi titoli (εὐοῖ ὦ ἰὸ Β[άκχ], ὦ ἰὲ Παιάν e ἰὲ Π[αίαν], ἴθι σωτήρ, al quinto e undicesimo verso di ogni strofe) e anche il culto, che viene esteso in città non più solo ai mesi invernali, quando il fratello si reca dagli Iperborei (Plut., *De E Delph.* 9. 389 c), ma a tutto l'anno delfico. Per la connessione dell'inno con il programma dionisiaco dell'iscrizione di Satyros di Samo, vd. nota 94.

in relazione al peana: essi potrebbero esserne stati gli autori¹¹³ oppure i finanziatori del testo poetico, relativamente alla sua composizione, alla sua iscrizione ed eventualmente della sua esecuzione. Certamente Philodamos era il membro più importante della famiglia¹¹⁴ che potrebbe aver viaggiato e agito come un *team* artistico. Il testo del peana e il decreto sono stati univocamente datati al 340/339 a. C., nell'arcontato di Etymondas indicato nel decreto¹¹⁵, tuttavia anche l'attribuzione cronologica – come quella autoriale – sembra più convenzionale che realistica, poiché non è possibile stabilire con sicurezza quale correlazione viga tra i due testi¹¹⁶.

Dall'indeterminatezza attributiva e cronologica sollevata dal peana di Philodamos, si passa a un esempio coevo in cui l'autore e il suo prodotto artistico possono essere individuati con certezza, consentendo anche la ricostruzione della datazione e dell'occasione compositiva. L'attività di Aristonoos da Corinto presso Delfi costituisce un *unicum*: due dei suoi componimenti furono iscritti su pietra e, in virtù dell'attività poetica, fu ringraziato dai Delfi con un decreto di *prosenia*. Si tratta di uno dei rari casi in cui l'attribuzione del testo è indubbia: l'artista itinerante risulta non soltanto dalle notizie che si evincono dal decreto in suo onore ma anche attraverso le sue parole.

Si data il decreto di *prosenia* per Aristonoos agli anni trenta del IV secolo a. C.¹¹⁷ e allo stesso periodo si può collocare anche la composizione dei suoi inni ad Apollo e a Estia. Nello scarno decreto che lo riguarda, si intende che questo professionista corinzio beneficiò della *prosenia* e di altri privilegi in virtù della composizione di inni agli dei (T.18). Sulla stessa base, a seguire, è infatti inciso l'inno ad Apollo e, su un altro marmo, un inno a Estia che pure reca la sua "dichiarazione d'autore" (a intestazione di entrambi i carmi: Ἀρ[ι]στόνοος Νικοσθένους Κορίνθιος [Α]πόλλωνι Πυθίῳ τὸν ὕμνον; Ἀριστόνο[ο]υ Ἑστία). Nell'*Inno a Estia*, la dea e Pytho sono i due fulcri tematici: tanto Estia è il centro della socialità e della convivialità, quanto Delfi è il fulcro per gli immortali che abitano il cielo e per gli uomini che vivono

¹¹³ Furley-Bremer 2001 II, p. 123 n. 90. Risulterebbe strano tuttavia pensare a una composizione in gruppo.

¹¹⁴ È possibile che Philodamos abbia fatto tappa anche ad Atene, poiché il suo nome ricorre in un catalogo dei Dionysia in qualità di *didaskalos* del coro degli uomini: IG II² 3045. Le gravi lacune dell'iscrizione permettono di affermare con certezza soltanto la provenienza del personaggio. Vd. Furley - Bremer 2001, I, p. 124; Della Bona 2017, p. 182.

¹¹⁵ Per la controversa questione cronologica legata alla datazione dell'arcontato di Etymondas, vd. Mari 2002, p. 170 n. 2.

¹¹⁶ Non è scontato che i testi convergano nella datazione, né che la redazione/esecuzione del peana collimi con la data del decreto. Manieri 2009, p. 27 n. 2 ammette la possibilità che i due testi e la *performance* possano non coincidere.

¹¹⁷ 338 o 334 a. C.: dopo lungo dibattito, le proposte cronologiche si sono assestate su questo torno di anni (Daux 1942-1943, pp. 137-140; De la Coste Messelière 1949, pp. 235-238). Vd. Furley - Bremer 2001, I, pp. 116-120; II, pp. 38-51; Rutherford 2001, pp. 24-29 (breve parabola sull'*Inno ad Apollo*).

in società. Dal piccolo al grande, Aristonoos ha legato insieme i due cardini indispensabili dell'umano e del divino. *L'Inno ad Apollo* è probabilmente la composizione di maggior pregio, in cui il poeta ha investito uno sforzo compositivo più grande. Dal punto di vista narrativo, l'inno gravita attorno all'installazione del dio a Delfi, nel tentativo di conciliare la tradizione più radicata e più cruenta dell'uccisione del serpente e quella adottata anche da Eschilo nel prologo delle *Eumenidi* (vv. 1-29)¹¹⁸, secondo la quale il figlio di Latona ereditò il santuario senza alcun atto di violenza¹¹⁹. La posizione preminente di Atena nella narrazione, il cui intervento è risolutore per la fondazione del culto apollineo a Delfi, avrebbe giustificato bene la collocazione della pietra a rivestimento del Tesoro degli Ateniesi e tale fattore guidò la critica univocamente verso una interpretazione filoateniese del componimento. In seguito a una riconsiderazione della provenienza delle testimonianze relative ad Aristonoos, assegnate genericamente all'area superiore al santuario (e non più al tesoro ateniese), gli ultimi studi hanno collegato *L'Inno ad Apollo* alla fondazione dell'oploteca nella località di Marmaria, afferente al santuario di Atena Pronaia, edificata per iniziativa anfizionica nelle ultime decadi del IV secolo a. C., nello stesso periodo cui è assegnata la composizione del carne¹²⁰.

4. Considerazioni conclusive

Le testimonianze afferenti alle tre categorie prese in esame a partire dal binomio *autore - prodotto artistico* offrono esempi rappresentativi della componente autoriale e consentono di stabilire una traiettoria del sistema di comunicazione letteraria che vige nella cultura popolare di età ellenistica.

Nell'ambito del quadro delineato, si possono stabilire due principali paradigmi di lettura (Fig. 2).

Innanzitutto, il *paradigma professionale*, che corrisponde al profilo artistico e personale dell'autore. Esso risulta estremamente flessibile nel *ruolo* tecnico che l'autore assume e nella *funzione* che egli svolge in virtù delle sue competenze.

È possibile che il ruolo dell'autore corrisponda a quello del *performer*, ma è anche verosimile che l'autore si configuri solo come compositore e affidi il prodotto artistico: a/ alla città, attraverso lo scritto (**T.1, T.6, T.7, T.8, T.10, T.17, T.18**); b/ ad allievi capaci di interpretare adeguatamente il suo stile e le sue intenzioni (**T.6**); c/ ai giovani della città presso cui sono ospiti, entrando a

¹¹⁸ Si aggiungano il peana *Ad Apollo* di Alceo (fr. 307c Voigt) e una delle varianti mitiche sull'origine di Delfi narrate da Pausania (10. 5. 6).

¹¹⁹ Defradas 1954, p. 93. È possibile che la successione pacifica sia una riconfigurazione successiva della storia mitica, affiancandosi alla versione cruenta: Pucci 2019, pp. 235-237.

¹²⁰ Vamvouri Ruffy 2004, §§ 8.148-8.161. Per le convergenze tra gli inni epigrafici di Delfi e il teatro tragico e, in particolare, il rapporto di Aristonoos con la tradizione, vd. le considerazioni di Fiori 2021.

Fig. 2 - Definizione del profilo professionale dell'autore in relazione al contesto socio-culturale

vari livelli nella sfera educativa e nelle consuetudini cittadine (T.7, T.8). A tale casistica si aggiunge quella dell'autore che destina il prodotto ai suoi sodali, come fecero i *technitai* Limenios e Athenaios(?), autori dei celebri carmi incisi con notazione musicale sul Tesoro degli Ateniesi intesi per un'esecuzione tutta interna alla gilda artistica¹²¹.

Vi sono inoltre i casi in cui nella figura dell'autore confluiscono i profili artistico e politico, come per gli ambasciatori presenti a Creta o gli ieromnemoni in missione a Delfi (T.12, T. 9, T.10). Nell'ambito di questo duplice ruolo che testimonia la continuità di una prassi antica, non è sempre chiaro quali siano i confini tra il profilo professionale principale e quello che vi si affianca. Sebbene le premesse siano differenti per gli intellettuali dalla doppia competenza (letterati che ricoprono incarichi diplomatici e uomini politici con competenze artistiche), l'effetto sortito presenta delle affinità non trascurabili, poiché l'esaltazione (*ἀπολογισμός*, T.6, T.10) delle comuni origini, risalendo attraverso il mito e le storie dei *πρόγονοι* (T.2, T.6, T.12), porta alla creazione o al consolidamento della memoria comune¹²². Il patrimonio culturale del remoto passato si configurava come una memoria liquida che non di rado finiva per intersecarsi con le esperienze del presente, in conseguenza delle quali i popoli trovavano spinta e motivazione nelle radici comuni. La funzione dell'autore è anzitutto connessa al contesto in cui egli agisce: è strumento del potere attraverso la costruzione di una propaganda narrativa (T.2, T.5) oppure diventa ponte culturale tra la sua patria e il luogo in cui è ospite, utilizzando le competenze poetiche per annodare insieme i fili del patrimonio tradizionale comune a entrambi i luoghi (T.2, T.6), a scopo politico e diplomatico (T.4, T.10, T.12). La funzione dell'autore è poi correlata all'occasione, nella misura in cui la sua attività risulti determinante in un momento di svolta o di crisi (T.2, T.3, T.4,

¹²¹ Furley - Bremer 2001 I, pp. 135-138; II, pp. 84-100.

¹²² Vd. la distinzione tra memoria comune e memoria collettiva in Chaniotis 2009, pp. 255-259 e la ripresa dell'argomento in Cinalli 2020b, pp. 248-249.

T.5, T.10) oppure sia volta alla partecipazione alle occasioni della vita cittadina (ad esempio, gli Apollonia-Athenaia di Delo; i Theoxenia e i Pythia delfici, **T.7, T.8, T.10**).

In secondo luogo, le testimonianze epigrafiche selezionate indicano un *paradigma socio-culturale*: esso investe trasversalmente il paradigma professionale, in quanto riguarda il contenuto del testo. Il *controllo della tradizione*, comune a tutte le testimonianze analizzate, è la prima componente di questo strumento interpretativo. In una prospettiva verticistica e univoca, l'autore consegna all'uditorio una versione controllata. Il rimodellamento della memoria costituisce uno dei cardini su cui si fonda la letteratura itinerante del periodo ellenistico, in tutti i centri culturali. La rielaborazione di segmenti narrativi e la fissazione di un patrimonio collettivo funzionale alla contingenza reca le tracce di impulsi multidirezionali che giungono da serbatoi narrativi differenti (**T.17-T.18**). Nella riproposizione degli antichi canoni e modelli si risolve la volontà di imperniare i nuovi valori sulle virtù del passato, a mo' di *memento* per il pubblico e a scopo paideutico (**T.11, T.12, T.13**). Per mezzo delle narrazioni condotte da Zotion e da Aristodama, l'*ethnos* beotico conferma la propria identità e quello etolico trova nobilitazione (**T.2, T.3**); l'esposizione di Myrinos per conto di Dioskourides e quella dell'ambasciatore Menekles hanno il doppio valore di rafforzare i nodi della tradizione cretese e di creare una parabola culturale tra i popoli a partire dalla storia mitica (**T.6, T.12**). Così, la memoria culturale richiamata da Hermokles di Chio presso Delfi ha la funzione di intervenire sul corso della storia dei popoli, nell'intento di unire Ioni ed Etoli nella causa della libertà comune (**T.10**). La memoria culturale viene dunque attivata per mezzo di nuovi intrecci narrativi ma anche con l'aiuto di strutture note, parlando all'uditorio attraverso il repertorio tipico e i grandi classici della letteratura codificata. Così Satyros di Samo propone Euripide al pubblico panellenico (**T.11**); gli innografi e gli epigrammatisti accennano agli autori istituzionali echeggiando richiami universalmente noti (**T.14, T.15, T.16, T.17, T.18**); il legato Menekles incanta il pubblico cretese con gli archetipi della citarodia (**T.12**)¹²³; i fratelli arcadi e achei fanno risuonare i ritmi e le armonie del passato glorioso (**T.13**). Abile nell'arte di «far entrare il mare in un bicchiere», l'autore consegna una narrazione concordata del passato perché il pubblico si costruisca il proprio percorso identitario entro il dominio della memoria culturale e/o collettiva. Il fenomeno dei professionisti itineranti della letteratura e della musica serba in sé il suo carattere popolare, non soltanto rispetto al pubblico e al contesto d'occasione cui si rivolge ma anche rispetto alla costante ricerca di legittimazione dei *poeti vaganti* sulla falsariga dei grandi del passato, che sono evocati direttamente (si pensi, ad esempio, al modello

¹²³ Stando a Dione Crisostomo (19. 5), i citarodi erano i più ammirabili tra gli artisti, per le doti compositive ma soprattutto perché la loro arte richiamava i tempi antichi e i saggi del passato.

del Poeta, T.6 l. 5: κατὰ τὸν ποιητάν) o indirettamente (attraverso allusioni terminologiche o sintattiche note all'orecchio dei più). Si intravede in questa produzione poetica una stratificazione complessa, quale risultato di una interazione osmotica all'interno della tradizione. Il congiungimento all'antico si attua nella rimodulazione dei temi tradizionali e nella conservazione delle strutture formali ma, al contempo, la letteratura itinerante si rivela anche dinamica e recettiva agli spunti dell'attualità.

L'*influenza politico-istituzionale* poi si esprime nel controllo da parte della città sull'autore e sulla narrazione. L'istituzione sceglie l'artista, il contesto e l'occasione in cui farlo esprimere e, in proporzione, lo ricompensa rispetto al gradimento (T.2, T.3). Ciò riduce il peso specifico del destinatario, che non sceglie di cosa fruire ma si limita a ricevere il prodotto artistico. Accettandolo, si identifica nel patrimonio tradizionale e diventa parte attiva nella costruzione della memoria. In tal modo, la committenza non vincola solo l'autore ma anche il destinatario. Eppure dalle maglie del controllo lascia che sfugga la conservazione del prodotto artistico, delimitandolo entro il perimetro dell'esecuzione *hic et nunc* e della registrazione dell'evento nel documento epigrafico ufficiale.

Come si vede, i modelli estrapolati dall'analisi delle testimonianze mettono in rilievo la natura osmotica dell'identità autoriale, in cui i vari livelli sono interconnessi. I paradigmi individuati risultano trasversali nella misura in cui le categorie selezionate a partire dal binomio *autore - prodotto* si compenetrano. All'interno delle distinzioni operate nella prima categoria di analisi (1.1 – 1.5), in cui l'autore si definisce pur in assenza del suo prodotto artistico, si nota spesso una sovrapposizione nell'interpretazione della sua funzione, in quanto una testimonianza può costituire contemporaneamente più articolazioni dello stesso paradigma professionale. Per esempio, Amphikles è anche un autore al servizio del potere oltre che artista coinvolto nella vita culturale cittadina (T.8); così pure Zotion di Efeso esprime la volontà del potere ma prima ancora svolge la funzione di garante della memoria culturale (T.3); il lavoro della poetessa Aristodama rinsalda la memoria locale e al contempo stabilisce un ponte politico avverso alla minaccia macedone (T.2). Il giovane Ariston di Focea è anche custode del patrimonio locale ma soprattutto voce della propaganda ateniese che aveva bisogno di riaffermarsi in fretta a Delo (T.5); Menekles di Teo è un diplomatico prima ancora che un intellettuale, eppure le sue esibizioni consistono nella interpretazione e sistemazione di una selezione del repertorio antico. Pur nella complessità dei livelli interpretativi, le sfumature della connotazione autoriale risaltano in relazione a ciò che del testo epigrafico e delle sue implicazioni ricostruttive si sceglie di sottolineare.

Mentre nella prima categoria (1), attraverso le sue stratificazioni (1.1 – 1.5), si esprime un legame preciso dell'autore con il contesto entro il perimetro del paradigma socio-culturale, le altre due categorie (2, 3) lasciano – pur

in presenza del prodotto artistico – una zona d’ombra su tale relazione. In particolare, la finestra aperta sugli epigrammi funerari e celebrativi dischiude una propensione verso l’individualismo e svincola l’autore dal suo paradigma professionale, descrivendolo come una figura a sé stante, per quanto agganciato alla tradizione letteraria (T.14-16). Quanto si è notato rispetto al “narratore onnisciente” nel caso degli epigrammi, può essere esteso alla dimensione istituzionale. L’autore nascosto nei decreti onorari si esprime entro gli argini dell’oggettività ma sembra talvolta lasciar tracce di sé nella formalità della sezione delle motivazioni, attraverso precisazioni ben calibrate ed eleganti. Il μουσικός Amphikles ad esempio allietta l’uditorio delio con un προσόδιον ἔμμελές; lo ieromnemone Amphiklos di Chio ἐν τῆ[ι] ποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερόν καὶ Δηλίους (T.8, T.9). In questi casi, il profilo autoriale sembra convergere verso l’onorato che, nel prodotto poetico e nel testo istituzionale, pare assumere su di sé una duplice funzione autoriale.

In conclusione, il quadro tracciato sulla questione dell’autorialità rispetto al fenomeno popolare dei *poeti vaganti*, disegna un rapporto pluridirezionale, una rete di connessioni all’interno delle categorie individuate a partire dalla relazione tra autore e prodotto e dai paradigmi professionale e socio-culturale, che pure tra loro sono interconnessi. La narrazione del mondo nella dimensione del possibile racconta la realtà proiettandosi costantemente sul passato, con lo scopo di rinsaldare l’identità e i vincoli tra le comunità o al loro interno. Si delinea così la figura di un autore che svolge un ruolo determinante e che, nell’ambito di una dimensione popolare, esprime un messaggio potente.

5. Appendice. Apparato testuale

5. 1. In presenza dell’autore, in assenza del prodotto

T.1- Demoteles di Andro (Delo), 290-280 a. C.

IG XI 4, 544, ll. 4-8: ἐπειδὴ Δημοτέλης Αἰσχύ[λου] |⁵ Ἄνδριος ποιητῆς ὦν πεπραγ[μά] | τευται περὶ τε τὸ ἱερόν καὶ τῆν | πόλιν τὴν Δηλίων καὶ τοὺς μύθου[ς] | τοὺς ἐ[πι]χωρίους γέγραφεν·

“poiché Demoteles di Andro, figlio di Aischylos, essendo poeta, ha trattato del santuario e della città dei Delii e ha messo per iscritto i miti locali ...”

T.2: Aristodama di Smirne (città etoliche)

a/ Chaleion (ultimo quarto del III secolo a. C.)

FD III 3, 145, ll. 2-10 ἐπειδὴ | [Ἀριστοδ]άμ[α Ἀμ]ύντα Ζμυρνά[α] ἄπ’ Ἰωνίας | [ἐπέωμ] ποιητρ[ι]α | παρα[γε]νομ[έ]να ΠΛΕΙ | [ll. 5-8 vacant] | [---] καὶ τῶν προγόνων τῶν τᾶ[ς] | πόλιος ἀμῶν | μν[ά]μ[αν] ἐποιήσατο·

ll. 31-34: ὅπως δὲ καὶ πάντοις φανερόν ἦ | [τοῖς ἀφικνε]ιμένοις | ποτὶ τὸ ἱερόν ὅτι ἅ πόλις τῶν Χαλ[ε]ίων περὶ πολλοῦ | ποιεῖται τὸ τιμῆν τοὺς λέγειν ἢ γρά[φειν] περὶ τοῦ θεοῦ | προαιρειμένους, κτλ.

“poiché Aristodama di Smirne dalla Ionia, figlia di Amyntas, poetessa epica, essendo giunta [---] e celebrò gli antenati della nostra città ...”

“affinché sia chiaro anche a tutti coloro che giungono al santuario che la città di Chaleion rende omaggio grandemente a coloro che scelgono di parlare o scrivere intorno al dio, ...”

b/ Lamia (218/217 a. C.)

*Syll*³ 532, ll. 3-7: ἐπειδὴ Ἀριστο[δ]άμα Ἀμύντα Ζυμωναία ἀπ’ Ἴω[νίας] | ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ]πα[ρα]γ[ε]νομ[έ]να ἐν τὰμ πόλιν πλείονας ἐ[πι]δείξεις |⁵ ἐποίη[σ]ατο τῶν ἰδίωμ ποιημάτων, ὅ ἐν οἷς περὶ τε τοῦ ἔθνεο[ς] | τῶν Αἰτωλῶ[μ] καὶ τῶμ προγόνω[ν] τοῦ δάμου ἀξίως ἐπεμνάσθη, με[τὰ] | πάσας προθυμ[ίας] τὰν ἀπόδεξιμ ποιούμενα, κτλ.

“poiché Aristodama di Smirne dalla Ionia, figlia di Amyntas, poetessa epica, essendo giunta in città tenne numerose dimostrazioni sui propri componimenti poetici nei quali fece degna menzione della stirpe degli Etoli e degli antenati del nostro popolo, eseguendo l’esposizione con tutto l’ardore, ...”

T.3- Zotion di Efeso (Coronea), ca. 150 a. C.

Schachter - Slater 2007, ll. 2-8: ἐπιδεί Ζωτίων Ζωτίωνος Ἐφέσιος, τραγαφωδιά | [ων ποειτὰς κῆ σατο]ύρων, κῆ πρότερον μὲν ἐπιδαμείσας ἐν | [τὰν πόλιν ἀμίων τ]ὰν ἀναστροφὰν ἐποείσατο εὐσχείμονα κῆ καθί |⁵[κωσαν τῆ πόλι κῆ αὐσαυτ]ῶ, κῆ κατὰ τὸν παριόντα κηρὸν ἀκροάσις | [ποεισάμενος τῶν | πε]πραγματευμένων αὐτῷ διὰ τὰς ποείσιος, με | [μναμένος δὲ τὰς πόλ]ιος ἀμίων κῆ τὰς Ἀθάνας, τὰς κατεχώσας | [πρὸ τῶν ἄλλων Ὀλ(ι)ο]υμπίων ἐξ ἀρχᾶς τὰν πόλιν, εὐδοκίμῃ

“poiché Zotion di Efeso, figlio di Zotion, poeta di tragedie e di drammi satireschi, avendo anche in precedenza soggiornato presso la nostra città mantenne una condotta dignitosa e come si addice alla città e a lui stesso, e nell’occasione presente avendo tenuto un’audizione sulle sue composizioni in poesia che celebra la nostra città e Atena, che prima degli altri Olimpici governò la città da principio, ottenne buona fama ...”

T.4- Aristotheos di Trezene (Delfi), med. II secolo a. C.

FD III 3, 124, ll. 3-7: ἐπειδὴ Ἀριστόθεος Νικοθέου [Τρο]ζάνιος ἱστοριαγράφος παραγενόμενος [ἐ]ν τὰν | πόλιν τὰν τε ἀναστροφὰν ἐπ[οι]ήσατο ἀξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τὰς ἰδίας πατρίδος,⁵ ἐποίησατο δὲ καὶ ἀκροάσεις ἐπ[ί] π[λ]είονας ἀμέρας τῶν πεπραγματευμένων | αὐτῶν, παρανέγνω [δὲ καὶ] ἐν[κώ]μια εἰς Ῥωμαίους τοὺς κοινούς τῶν Ἑλλάνων | εὐεργέτας, κτλ.

“poiché Aristotheos di Trezene, figlio di Nikotheos, storiografo, trovandosi in città condusse il soggiorno in modo degno del santuario e della propria patria, e tenne anche delle pubbliche esposizioni per molti giorni delle opere da lui composte e diede pubblica lettura degli encomi sui Romani, comuni benefattori degli Elleni, ...”

T.5- Ariston di Focea (Delo), 146-144 a. C.

ID 1506, ll. 4-12: ἐπειδὴ Ἀρίστων Ἀκρισίου Φωκαεὺς [ποι]ῖ⁵ητὴς ἐπῶν ὑπάρχων ἐν τεῖ τοῦ παι[δός] ἡλικία, παραγενόμενος εἰς τὴν ν[ῆσον], ἐποίησατο καὶ πλείονας ἀκροάσεις [ἐν τε] τῷ ἐκ<κ>κλη[η]σιαστηρίῳ καὶ ἐν τῷ θεάτρῳ, ἀνα]γγυνοὺς τὰ [π]επραγματευμένα ἐ[γκώμια καὶ . . .]¹⁰ [ὔ]μνησεν τὸν τε ἀρχηγέτην Ἀπόλλ[ωνα καὶ] τοὺς ἄλλους θεοὺς τοὺς κατέχον[τας τὴν] ν[ῆσον καὶ] τὸν δῆμον τὸν Ἀθηνα[ίων - -]

“poiché Ariston di Focea, figlio di Akrisios, essendo poeta epico già in giovane età, giunto sull’isola, condusse numerose audizioni nell’*ekklesiasterion* e nel teatro declamando pubblicamente gli encomi composti e(?) ... celebrò (in un inno?) Apollo Archegeta e gli altri dei che abitano l’isola e il popolo degli Ateniesi [...]”

T.6- Dioskourides di Tarso e il suo allievo Myrinos (Cnosso, apografo in Delo), ex. II secolo a. C.

ID 1512, ll. 1-20: ἐπειδὴ Ἰδιοσκουρίδης Διοσκουρίδου, καθ’ ὑθεσίαν δὲ Ἀσκλη|πιωδώρου Ταρσεύς, γραμματικός, διὰ τὰν εὐνοίαν ἀν| ἔχει πορτί τὰν ἀμὰν πόλιν συνταξάμενος ἐ[γκ]ώ⁵μιον κατὰ τὸν ποιητὰν ὑπὲρ τῶ ἀμῶ ἔθνιος, ἀπήστελ|κε Μυρίνον Διονυσίῳ Ἀμισηνόν, ποιητὰν ἐπῶν καὶ μελῶν, τὸν αὐτοσαυτῶ μαθητὰν, διαθησιόμενον τὰ| πεπραγματευμένα ὑπ’ αὐτῶ ὑπὲρ ὧμ Μυρίνος πα|ραγενόμενος παρ’ ἀμὲ καὶ ἐπελθὼν ἐπὶ τε τὸς κόσμος¹⁰ καὶ τὰν ἐκκλησίαν ἐμφανία<ι> κατέστασε διὰ τὰν ἀκρο|α[σίω]ν τὰν τῶ ἀνδρὸς φιλοπονίαν τὰν τε περὶ τὸ ἐπιτάδουμα εὐεξίαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰν εὐνοίαν ἀν| ἔχει πορτί τὰν πόλιν, ἀνανεώμενος αὐτ<ο>ς τὰμ προγο|νικὰν ἀρετὰν, δι’ ἐγγράφῳ ἐπ[έδει]ξε, καὶ τοῦτο π[ε]ῖ¹⁵ δὰ πλίονος σπουδᾶς καὶ φιλοτ[ιμί]ας τὸν ἀπολογισ|μὸν ποιόμενος καθὼς ἐπέβαλλ[ε] ὑπὲρ ἰδίῳ παιδε[υ]τῶ ἐφ’ ὧν καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν, ἀκούσαντεν| τὰ πεπραγματευμένα καὶ τὰν [ὄ]λαν αἴρεσιν τῶ ἀν|δρὸς ἀν ἔχων τυγχάνει εἰς τὰν ἀμὰν πόλιν, ἀπεδέ|ξατο μεγάλως.

“poiché Dioskourides figlio di Dioskourides, e per adozione (figlio di) Asklepiodoros di Tarso, grammatico, avendo, in virtù della benevolenza che serba nei riguardi della nostra città, composto alla maniera del poeta un encomio sulla nostra stirpe, mandò Myrinos figlio di Dionysios di Amiso, poeta epico e melico, suo allievo, a presentare le cose da lui composte; per questo, essendo Myrinos giunto presso di noi e recatosi dai cosmi e dall’assemblea, presentò pubblicamente attraverso delle esibizioni la laboriosità del maestro e l’abilità nella professione, egualmente quello (*i.e.* Dioskourides) dimostrò attraverso lo scritto anche la benevolenza che serba nei riguardi della città, rinnovando il valore degli antenati, e perciò facendo (*i.e.* Myrinos) un’esposizione con ancor più ardore e zelo quando prese la parola in favore del proprio maestro: per queste ragioni, l’assemblea unanime dei cittadini, avendo ascoltato le cose composte e tutta la preferenza che quell’uomo si trova ad avere verso la nostra città, proclamò con forza ...”

T.7- Kleocharēs di Atene (Delfi), 230-225 a. C.

FD III 2, 78, ll. 2-6: ἐπειδὴ Κλε[οχ]άρης Βίωνος| Ἀθηναῖος, φυλῆς Ἀκαμαντίδος, δήμου Κικυν<ν>έως, ποιητῆς μελῶν, ἐπιδαμήσας εἰς τὴν πόλιν, γέγραφε τῶι θεῶι ποθόδιον τε καὶ παιᾶνα καὶ ὕμνον, ὅπως αἰδωντο οἱ παῖδες τῆι θυσίαι τῶν Θεοξενίων· ἀγαθᾶ τύχαι, δεδόχθαι⁵ τῆι πόλει τὸ μὲν χοροδιδάσκαλον τὸν κατ' ἐνιαυτὸν γινόμενον διδάσκειν τοὺς παῖδας τὸ τε ποθόδιον καὶ τὸ μὲν παιᾶνα καὶ τὸν ὕμνον, καὶ εἰσάγειν τοῖς Θεοξενίοις·

“poiché Kleocharēs ateniese figlio di Bion, della tribù Acamantide del demo di Cicinna, poeta melico, avendo soggiornato in città, ha scritto un prosodio, un peana e un inno per il dio, affinché i fanciulli li cantino in occasione del sacrificio dei Theoxenia: alla buona fortuna, sembra bene alla città che il *chorodidaskalos* eletto annualmente insegni ai fanciulli il prosodio, il peana e l'inno e li conduca ai Theoxenia ...”

T.8- Amphiklēs di Renea (Delo), 165/164 a. C.

ID 1497, ll. 5-18: ἐπειδὴ Ἀμφικλῆς, μουσικὸς καὶ μελῶν ποιητῆς, ἀκροάσεις καὶ πλείους ἐποίησατο καὶ προσόδιον γράψας ἔμμελές εἰς τὴν πόλιν τοὺς τε¹⁰ θεοὺς τοὺς τὴν νῆσον κατέχοντας| καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων| ὕμνησεν, ἐδίδαξεν δὲ καὶ τοὺς τῶν πολιτῶν παῖδας πρὸς λύραν τὸ μέλος αἰδεῖν, ἀξίως τῆς τε τῶν θεῶν¹⁵ τιμῆς καὶ τοῦ Ἀθηναίων δήμου,| ἐπαγγέλλεται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν| εὐχρηστον ἑαυτὸν παρασκευάζ[ειν]| καθότι ἂν ᾗ δυνατός·

“poiché Amphiklēs, *mousikos* e poeta melico, tenne delle pubbliche esecuzioni anche in gran numero, e avendo scritto un prosodio cantato per la città e per gli dei che abitano l'isola, celebrò (in un inno?) anche il popolo degli Ateniesi e istruì i figli dei cittadini a cantare con la lira la melodia, in modo degno dell'onore degli dei e del popolo degli Ateniesi, e dichiara anche per il futuro di rendersi utile per quanto gli sia possibile ...”

T.9 Amphiklos di Chio (Delo), ca. 260 a. C.

IG XI 4, 572, ll. 1-4: - - - - νη καὶ πρὸς| πόλεις κα[λῶς κ]αὶ ἐπιφανῶς ἐν τῆ[ι]| ποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερόν καὶ| Δηλίους·

“[...] e benignamente verso le città, e ha celebrato pubblicamente nella composizione poetica il santuario e i Delii ...”

T.10 Hermoklēs di Chio (Delfi), ex. III secolo a. C.

FD III 3, 224, ll. 1-9: ἐπειδὴ Ἑρμοκλῆς| [Φαινομένου ἀποσταλεῖς ἱερομνάμων ὑπὸ τᾶς πόλιος τῶν] Χίων τὰς τε θυσίας τῶι θεῶι συνετέλεσε|εἰ κατὰ τὰ πάτρια λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως καὶ τὸν κρατῆρα ἐκέρρασε τὸν ἀργύρεον τοῖς Θεοξενίοις καὶ ὕ[μνον γέγραφε τῶι θεῶι καὶ τὴν ἐπιδαμίαν ἐποίησατο ἀ]ξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τῶν ἀποστειλάντων⁵ [αὐτὸν καὶ ἐπελθὼν ποτὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν οἰκειότ]ατα τὴν ὑπάρχουσαν ἀπὸ Ἴωνος ἀπελογίζατο| [ποτὶ τε τὸν θεὸν καὶ τὴν πόλιν· ἀγαθᾶ τύχαι δεδόχθαι τῆι πόλει ἐπαινεῖσαι μὲν τὴν πόλιν τῶν] [Χίων ἐπὶ τε τῆι λοιπᾶι αἰρέσει καὶ ἐπὶ τῶι ἀγωνίζεσθ]αι ὑπὲρ τᾶς κοινᾶς ἐλευθερίας ἐκτενέως

κα[ι] προθύμως καὶ στεφανῶσαι αὐτὰν δάφνας στεφάνω τῶι τοῦ θεοῦ
καθὼς πάτριόν ἐστι Δελφοῖς ἀρ<ε>τᾶς ἔνεκ[α] καὶ εὐσεβείας τᾶς ἐν τὸ
ἱερόν καὶ τᾶς ποθ' ἀμὲ εὐνοίας·

“poiché Hermokles, figlio di Phainomenos, essendo stato inviato dalla città di Chio come ieromneme, celebrò in modo illustre e onorevole i sacrifici per il dio secondo i costumi patri, mescé il vino nel cratere d'argento ai Theoxenia, scrisse un inno per il dio e condusse il soggiorno in modo degno del santuario e di coloro che l'hanno inviato e, essendosi recato davanti all'assemblea, descrisse al cospetto del dio e della città la parentela che esiste a partire da Ione; alla buona fortuna: è sembrato bene alla città di lodare la città di Chio anche per gli altri aspetti della sua condotta e per sostenere la libertà comune con fervore e ardore e di incoronarla con una corona laurea propria del dio come è costume patrio per i Delfi per il valore e la devozione nei riguardi del santuario e per la benevolenza nei nostri riguardi ...”

T. 11- Satyros di Samo (Delfi), 200-175 a. C.

FD III 3, 128, ll. 4 sgg.: καὶ ἀξιοθέντα ἐπιδοῦναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἑλλησι μετὰ τὸν γυμνικὸν τῆι θυσίαι ἐν τῶι σταδίῳ τῶι Πυθικῶι ἄισμα μετὰ χοροῦ Διόνυσον καὶ κιθάρισμα ἐκ Βακχῶν Εὐριπίδου.

“... ed essendone considerato degno, di offrire al dio e ai Greci, dopo l'agone sportivo al momento del sacrificio nello stadio pitico, il *Dioniso*, canto con il coro, e un canto sulla cetra dalle *Baccanti* di Euripide.”

T.12- Menekles di Teo (Prianso), ca. 170 a. C.

I.Cret. I xxiv 1, ll. 2-13: ἐπειδὴ Ἡρόδοτος Μ<η>νοδότου καὶ Μενεκλῆς Διονυσίῳ ἐξαποσταλέντες προεγγυταὶ πορτὶ ἀμὲ παρὰ Τηίων οὐ μόνον ἀνεστρά[φεν] <π>ε<δ>ντω<ς> ἐν ταῖς πόλει καὶ [διελέγ]εν περὶ τᾶ[ς] ... 7 ... το . . ας¹²⁴, ἀλλὰ καὶ ἐπεδείξατο Μενεκλῆς μετὰ κιθάρας τὰ τε Τιμοθέου καὶ Πολυίδου καὶ τῶν ἀμῶν παλαιῶν ποιητῶν καλῶς καὶ προπόντως, εἰς<ή>νεγκε δὲ κύκλον ἱστορημέναν ὑπὲρ Κρήτας κα[ι] τῶν ἐν [Κρή]ται γει¹γονότων θεῶν τε καὶ ἡρώων, [ποι]ησάμενο[ς] τᾶν συναγωγᾶν ἐκ πολλῶν ποιητῶν καὶ ἱστοριαγράφων·

“poiché Herodotos figlio di Menodotos e Menekles figlio di Dionysios, inviati come ambasciatori presso di noi da parte della città di Teo, non solo soggiornarono decorosamente in città e si intrattennero in discorsi intorno alla nostra cultura (?), ma Menekles si produsse anche con la cetra sulle composizioni di Timotheos, Polyidos e dei nostri antichi poeti con successo e come si conviene, e inoltre condusse un ciclo narrativo su Creta e sugli dei e gli eroi di Creta, componendone una raccolta da numerosi poeti e storiografi ...”

¹²⁴ I. 6: περὶ τὰς ἀμῶν ἰστο[ρί]ας Waddington *ap.* Le Bas; Jacoby (*FGHist* 466 T 1).

T.13- Fratelli arcadi e achei (Delfi)**a/ Thrason e Sokrates di Egira, 160 a. C.**

FD III 1, 49, ll. 2-5: ἐπειδὴ Θράσων καὶ Σωκράτης Πάτρωνος Αἰγιρᾶται παραγενόμενοι ποθ' ἀμὲ ἐπιδείξεις ἐποίησαντο τῶι θεῶι διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων προφε|ρόμενοι [τ]ῶν ἀρχαίων πο[η]τῶν ἃ ἦν πρόποντα ποτί τε τὸν θεὸν καὶ τὰν πόλιν ἀμῶν, φιλοτιμίας καὶ σπουδᾶς οὐθὲν ἐλ[λ]είποντες, κτλ.

“poiché Thrason e Sokrates di Egira figli di Patron, essendo giunti presso di noi tennero delle esecuzioni per il dio attraverso i modi della lira, applicando ciò che dei poeti antichi era consono al dio e alla nostra città, non mancando in nulla in zelo ed impegno, ...”

b/ Kleodoros e Thrasyboulos di Pheneos, 118 a. C.

Syll³ 703, ll. 3-12: ἐπειδὴ Κλεόδωρος| καὶ Θρασύβουλος οἱ Θεοξενίδα Φενεᾶται παρα|γενόμενοι ποθ' ἀμὲ ἐπιδείξεις ἐποίησαντο τῶι θεῶι διὰ τὸς μουσικὰς τέχνας, ἐν αἷς καὶ εὐδοκί|μουν, προφερόμενοι ἀριθμούς τῶν ἀρχαίων ποιη|τῶν, οἱ ἦσαν πρόποντες ποτί τε τὸν θεὸν καὶ τὰν πόλιν ἀμῶν, ἔτι δὲ καὶ τὰν ἐνδαμίαν καὶ ἀναστροφᾶν|¹⁰ καὶ διδασκαλίαν τῶν παιδῶν ἐποίησαντο ἀξίως| αὐσωτῶν τε καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος καὶ τᾶς ἀμε|τέρας πόλιος, κτλ.

“poiché Kleodoros e Thrasyboulos di Pheneos, figli di Theoxenidas, essendo giunti presso di noi tennero delle dimostrazioni per il dio attraverso le competenze musicali, nelle quali ottennero anche buona fama applicando le cadenze ritmiche dei poeti antichi, le quali erano consone al dio e alla nostra città, e ancora soggiornarono e tennero un comportamento e un insegnamento ai fanciulli in modo degno di loro stessi, della propria patria e della nostra città, ...”

5. 2. In presenza del prodotto, in assenza dell'autore**T.14- Kapion auleta (Tespie), imit. III sec. a. C.**

IThesp. 1245: Καπίων.| λοίσθια δὴ Δορκῶ σε ὀλοᾶν ἐπὶ νᾶα κίοντα| τάλαινα μάτηρ, Καπίων, ἐπέμψατο·| οὐ γὰρ ἔθ' ἄγε ὑπέδεκτο φίλον τέκνον, ἀλλ' ἐπὶ πόντῳ|⁵ἀφείλετο ἦβας ἄνθος ἄγριος κλυδών.| πολλὰ μεθ' ἄδυβόα δόνακος κυκλίσις ἐν ἀγῶσι| ἄνακτα μέλψαντα ἐν χοροῖσιν Εὐϊον.

“Kapion. Per l'ultima volta, l'infelice madre Dorko ha accompagnato te sventurato che ti rechi alla nave funesta. Non più infatti ella ha accolto il caro figlio, ma sul mare il crudele flutto ha preso il fiore della giovinezza. Molte volte con la canna del dolce suono celebrò il signore Evio nei cori agli agoni ditirambici.”

T.15- Phorystas araldo (Tanagra), med. III sec. a. C.

IG VII 530: εἰκόνα τήνδε ἀνέθηκε Φορύστας| παῖς ὁ Τριάκος κήρυξ νικήσας καλὸν| ἀγῶνα Διός· ἄλλους τε ἀθλοφόρους| πτανοῖς ποσὶν εἶλον

ἀγῶνας,¹⁵ εὐόλβου δὲ πάτρας ἄστου καλὸν στεφανοῖ. | *vacat* | Καφισίας ἐπόεισε.

“Questa statua dedicò Phorystas, figlio di Triax, araldo che vinse il bell’agone di Zeus. Mi aggiudicai con i piedi alati anche altri agoni latori di premi e mi incorona la bella rocca della patria felice. Kaphisias (la) fece.”

T.16- Straton aulodo (Tespie), *ante* 225 a. C.

Vottero 2002, 102-103 n° 41: [-----] εἰδ’ ἐμὲ | [ἀείρατ’ ἄ]θλον, ἀλλὰ τᾶι τέχνηι σοφὸς | [αὐλωδ]ός¹²⁵, αὐλῶι φθόγγον εὖ προσαρμόσας, | [Μουσαῖ]ν ὅπ[ω]ς μελιχρὸν ἀπύσαι μέλος¹⁵ | [βᾶσ]ιν τιθ[εῖ]ς πρὸς τέρμα καίριον ῥυθμῶι. | [ἄπας δ’ ἔβα ?] παρῆμεν οἷς ἄειδ’ ἀεί. | Οὕτως ἐνῆς ἐν τῶι μέλει πολλὰ φάσις. | Τοιόσδ’ ἐὼν ἀείρατ’ ἐγ Μουσαῖν ἐμὲ, | Στράτων, ἀγῶνος, σφᾶι πάτραι μέγα κλέος. |¹⁰ Ἄ Θεσπία δ’ ἔουκεν οὐ μόνον φέρειν | ἄ[ν]δρας [μ]α[χ]ητάς, ἀλλὰ καὶ ἐμ Μούσαις ἄκρους.

“... mi sollevava come premio, ma un aulodo esperto nell’arte, che accordava bene la voce all’aulo per cantare la melodia dolce delle Muse, definendo alla perfezione una cadenza metrica adatta all’andamento ritmico. Tutti giunsero (?) a ogni occasione per assistere al suo canto. Senz’altro c’era molto suono nella sua melodia. Era così Straton, che mi sollevò al concorso delle Muse, grande gloria per la sua patria. Sembra che Tespie non soltanto procuri uomini abili in battaglia ma anche eccellenti nell’arte delle Muse.”

5. 3. *In presenza di autore e prodotto*

T.17- Philodamos di Scarfea e i suoi fratelli, in calce al peana di Dioniso (Delfi), 340/339 a. C.

Guarducci 1927-1929, p. 649 V: θ[ε]ο[ί]. | Δελφοὶ ἔδωκαν Φιλοδάμ[ω]ι Αἰν[η]σιδάμου Σκαρφεῖ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς Ἐπ[ι]γένει[μ]ι, | [. . .] ντίδαι, αὐτοῖς καὶ ἐκ[γόν]οις προξενίαν, προμ[αν]τείαν, προεδρίαν, προδικ[ί]αν, | [ἀτέ]λειαν, ἐπι[τιμ]ᾶν. καθ[άπερ] Δελφοῖς ἄρχοντος Ἐτυμώνδα, βουλευόντων¹⁵ [. . .] εἰστωνος, Καλλικράτιδου (*incertum an tertii senatoris nomen hic latet*) [. . . *vac.* . . .] | [ἐπεὶ Φιλόδαμος καὶ τοὶ ἀδελφοὶ] τὸμ παιᾶνα τὸν εἰς τὸν Διόνυσον | [ἐποίησαν . . . ca.12 . . . κατὰ τ]ᾶν μαντείαν τοῦ θεοῦ ἐπαγγέιλ[α]τ[ος] | [. . . ca. 35 . . .] . . . αἰ, τυχάγαθαῖ.

“I Delfi conferirono a Philodamos di Scarfea figlio di Ainesidamos, e ai suoi fratelli Epigenes e [-]ntis, a loro e ai discendenti, il diritto di precedenza nella consultazione dell’oracolo, la proedria, il diritto di precedenza in giudizio, l’esenzione dal pagamento delle tasse e gli stessi diritti dei Delfi. Sotto l’arcontato di Etymondas, essendo buleuti Pleiston, Kallikrates. ... Poiché Philodamos e i suoi fratelli composero (?) il peana per Dioniso ... secondo l’oracolo del dio ... alla buona fortuna.”

¹²⁵ I. 3: [μελωδ]ός Dittenberger (*IG* 1818); Vottero 2002; Roesch (*I.Thespiai* 204).

T.18- Aristonoos di Corinto (Delfi), 270-260 a. C.

FD III 2, 190: Δελφοὶ ἔδωκαν Ἀριστονό[ωι, ἐπεὶ] | τοὺς ὕμνους τοῖς θεοῖς
ἐπο[ίησεν], | αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις, προξ[ενίαν], | εὐεργεσίαν, προμαντείαν,
προ[οεδρίαν]|⁵ προδικίαν, ἀσυλίαν πολέμου [καὶ εἰ] | ρήνης, ἀτέλειαν
πάντων, καὶ ἐπιτι|[μὰ]ν καθάπερ Δελφοῖς. ἄρχοντος | [Δα]μοχάρους,
βουλευόντων | [Ἀ]ντάνδρου, Ἐρασίππου, Εὐαρχίδα.

“I Delfi concessero ad Aristonoos, per aver composto degli inni agli dei, a lui e ai discendenti, la prossenia, l’evergesia, il diritto di precedenza nella consultazione dell’oracolo, la proedria, il diritto di precedenza in giudizio, l’immunità per i propri beni in guerra e in pace, l’esenzione da tutte le tasse e la fruizione dei diritti al modo dei cittadini di Delfi. Sotto l’arcontato di Damochares, essendo buleuti Antandros, Erasippos, Euarchidas.”

BIBLIOGRAFIA

- T. W. Allen - W. R. Halliday - E. E. Sikes, *The Homeric Hymns*, Oxford 1936
 C. Antonetti, *Les Éoliens. Image et religion*, Paris 1990
 A. Bélis, *Corpus des inscriptions de Delphes. Tome III, Les hymnes à Apollon*, Paris 1992
 A. Bélis, *Inscriptions grecques relatives à des compositeurs*, in AA. VV., *La pluridisciplinarité en archéologie musicale*, I, Paris 1994, pp. 41-56
 C. Beloch, *Griechische Geschichte*, IV. 2, Strassburg 1927
 A. Bielman, *Femmes en public dans le monde hellénistique: IVe-Ier s. av. J.-C.*, Paris 2002
 D. Bosnakis, *Zwei Dichterinnen aus Kos: ein neues inschriftliches Zeugnis über das Öffentliche Auftreten von Frauen*, in K. Höghammar (ed.), *The Hellenistic Polis of Kos. State, Economy, and Culture. Proceedings of an International Seminar Organized by the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 11-13 May, 2000*, Uppsala 2004
 J. Bousquet, *La stèle des Kyténiens à Xanthos de Lycie*, «REG» 101, 1988, pp. 12-53
 E. Bowie, *Wandering poets, archaic style*, in R. Hunter - I. Rutherford (eds.), *Wandering Poets in Ancient Greek Culture. Travel, Locality, Pan-hellenism*, New York 2009, pp. 105-136
 Ph. Bruneau, *Recherches sur les cultes de Délos à l’Époque Hellénistique et à l’Époque Impériale*, Paris 1970
 A. Cameron, *Callimachus and his Critics*, Princeton 1995
 A. Chaniotis, *Historie und Historiker in den griechischen Inschriften*, Stuttgart 1988
 A. Chaniotis, *Travelling Memories in the Hellenistic World*, in R. Hunter - I. Rutherford (eds.), *Wandering Poets in Ancient Greek Culture. Travel, Locality, Pan-hellenism*, New York 2009, pp. 249-269
 A. Cinalli, *Ὁὐ τὸ νικᾶν ἀλλὰ τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι. Playing to win or to show off? Itinerant artists performing in unconventional ἀγῶνες in some decrees from Delphi (third to first century BC)*, «CHS Research Bulletin 2, 2» 2014a [<http://wp.chs.harvard.edu/chs-fellows/2014/07/25/itinerant-artists/>]
 A. Cinalli, *Le attività svolte a Delos e Oropos da Amphikles figlio di Philoxenos, artista esperto di musica e poesia*, in *due decreti di metà II sec. a. C.*, «SemRom» III 1, 2014b, pp. 67-83

- A. Cinalli, *Tὰ ξένια. La cerimonia ufficiale di ospitalità cittadina*, «Collana Studi e Ricerche 27, Studi Umanistici – Antichistica», Roma 2015 [in open access]
- A. Cinalli, *Storie di 'poeti vaganti' a Delfi: quando il viaggio nasconde un imprevisto*, in A. Gostoli - A. Fongoni - F. Biondi (a c. di), *Poeti in agone. Competizioni poetiche e musicali nella Grecia antica*, «Giornale Italiano di Filologia - Bibliotheca 18», Turnhout 2017, pp. 385-409
- A. Cinalli, *The performative life of the Hellenistic period through inscriptions. The case study of Delphi and Delos*, in M. A. Harder - R. F. Regtuit - G. C. Wakker (eds.), *Drama and Performance in Hellenistic Poetry*, «Hellenistica Groningana 23», Leiden 2018, pp. 39-73
- A. Cinalli, *Vita artistica e culturale nella Creta ellenistica*, «QUCC» 126. 3, 2020a, pp. 103-126 [in open access]
- A. Cinalli, *The past sets the context for the present. Preserving the legacy of musical and poetic tradition in the Hellenistic period*, «GRMS» 8. 2, 2020b, pp. 230-253
- A. Cinalli, ΠΙΤΑΝΟΙΣ ΠΙΟΣΙΝ. *Poeti vaganti, musicisti e conferenzieri di età ellenistica, Parte I - Delo e le Cicladi*, «Quaderni dei Seminari di Cultura Greca», Roma 2022 (in pubblicazione)
- A. M. Cirese, *Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale*, Palermo 1973
- G. Colesanti - M. Giordano (eds.), *Submerged Literature in Ancient Greek Culture. An Introduction*, Berlin - Boston 2014
- G. Colesanti - L. Lulli (eds.), *Submerged Literature in Ancient Greek Culture. Case Studies*, Berlin - Boston 2016
- G. D'Alessio, *Performance, Transmission, and the Loss of Hellenistic Lyric Poetry*, in R. Hunter - A. Uhlig (eds.), *Imagining Reperformance in Ancient Culture: Studies in the Traditions of Drama and Lyric*, Cambridge 2017, pp. 232-261
- A. D'Angour, *The Musical Setting of Ancient Greek Texts*, in T. Phillips - A. D'Angour (eds.), *Music, Text, and Culture in Ancient Greece*, Oxford 2018, pp. 47-72
- G. Daux, *En marge des inscriptions de Delphes*, «BCH» 66-67, 1942-1943, pp. 137-149
- G. Daux, *Inscriptions de Delphes*, «BCH» 83, 1959, pp. 466-495
- P. De la Coste Messelière, *Listes amphictyoniques du IV^e siècle*, «BCH» 73, 1949, pp. 201-247
- M. Dillon, *Greek Sacred History*, «AJPh» 126, 2005, pp. 505-526
- J. Defradas, *Les thèmes de la propagande delphique*, Paris 1954
- M. E. Della Bona, *Agoni poetico musicali della Grecia antica 2. I Pythia di Delfi*, «Certamina Musica Graeca 2, Testi e commenti 30», Pisa - Roma 2017
- H. Engelmann, *The Delian aretalogy of Serapis*, Leiden 1975
- A. Ercolani - M. Giordano (eds.), *Submerged Literature in Ancient Greek Culture. The Comparative Perspective*, Berlin - Boston 2016
- M. Fantuzzi, *L'epos ellenistico tradizionale prima e dopo Ziegler" ed "Epici ellenistici, introduzione alla traduzione italiana di K. Ziegler, L'epos ellenistico: un capitolo dimenticato della poesia greca (1966, 2 ed.)*, Bari 1988, pp. xxv-lxxxix
- F. Ferrandini Troisi, *Donne e vita pubblica in Grecia*, «Invigilata Lucernis» 20, 1998, pp. 103-118
- M. Feyel, *Contribution à l'épigraphie béotienne*, Le Puy 1942
- S. Fiori, *Gli inni epigrafici delfici e il teatro classico: un'interazione complessa*, in F. Camia - A. Cinalli (eds.), *Conversations on Hellenism. Sharing Insights on the Poeti Vaganti*

- project, «CHS Classics@» 19. 2, 2021 <https://classics-at.chs.harvard.edu/gli-inni-epigrafici-delfici-e-il-teatro-classico-uninterazione-complessa/>
- R. Flacelière, *Recueil des listes amphictioniques de Delphes à l'époque de la domination aitolienne*, «BCH» 53, 1929, pp. 430-490
- R. Flacelière, *Les Aitoliens à Delphes: contribution à l'histoire de la Grèce Centrale, au IIIe siècle ac. J.-C.*, Paris 1937
- P. F. Foucart, *Inscriptions de Béotie*, «BCH» 9, 1885, pp. 403-433
- D. Furley - G. M. Bremer, *Greek Hymns: Selected Cult Songs from the Archaic to the Hellenistic Period*. *Greek Hymns: Selected Cult Songs from the Archaic to the Hellenistic Period*, I-II, Tübingen 2001
- V. Garulli, *Da Cipro a Delo. Gli epigrammi di Antistene di Pafos*, «Segno e Testo» 10, 2012, pp. 75-105
- Ph. Gautier - M. Hatzopoulos, *La loi gymnasiarchique de Beroia*, Athènes 1993
- J. Geffcken, s.v. "Myrinos, 2", «RE» 16, 1933, p. 1097
- B. Gentili, *Poesia e pubblico nella Grecia antica*, Roma - Bari 1984
- M. Guarducci, *Poeti vaganti e conferenzieri di età ellenistica: ricerche di epigrafia greca nel campo della letteratura e del costume*, «MAL» s. 6 vol. 2, 1927-1929, pp. 629-665
- A. Hermay - V. Chankowski, *Le sacrifice dans le monde grec*, «ThesCRA» I, 2004, pp. 59-134
- B. Kowalzig, *Singing for the gods: performances of myth and ritual in Archaic and Classical Greece*, Oxford 2010
- L. Lacroix, *Les «blasons» des villes grecques*, «Études d'Archéologie Classique» I, 1955-1956, pp. 89-115
- P. Loman, *Travelling female entertainers of the Hellenistic Age*, «Arctos» 38, 2004, pp. 59-73
- E. Lupu, *Greek Sacred Law. A Collection of New Documents*, Leiden 2005
- T. Lynch, *Rhythmics*, in T. Lynch - E. Rocconi (eds.), *A Companion to Ancient Greek and Roman Music*, Hoboken 2020, pp. 275-296
- A. Manieri, *I Discorsi per le feste e per i giochi (Ars Rhet. I e VII Us. Rad.). Commento a Pseudo-Dionigi di Alicarnasso*, Roma 2005
- A. Manieri, *Agoni poetici e musicali della Grecia Antica 1. Beozia*, «Certamina Musica Graeca I, Testi e commenti 25», Pisa - Roma 2009
- M. Mari, *Al di là dell'Olimpo. Macedoni e grandi santuari della Grecia dall'età arcaica al primo ellenismo*, Atene 2002, pp. 170-179
- M. C. Martinelli, *Documenting music*, T. Lynch - E. Rocconi (eds.), *A Companion to Ancient Greek and Roman Music*, Hoboken 2020, pp. 103-116
- D. Massimo, *The Hellenistic hymns to Apollo with musical notation from Delphi*, in F. Camia - A. Cinalli (eds.), *Conversations on Hellenism. Sharing Insights on the Poeti Vaganti project*, «CHS Classics@» 19. 2, 2021 <https://classics-at.chs.harvard.edu/the-hellenistic-hymns-to-apollo-with-musical-notation-from-delphi/>
- Th. Mathiesen, *Apollo's Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle Ages*, Lincoln, Nebr. and London 1999
- P. von Möllendorff, *Frigid enthusiasts: Lucian on writing history*, «PCPhS» 47, 2001, pp. 117-140
- Ch. Müller, *A koinon after 146? Reflections about the political and institutional situation of Boeotia in the Late Hellenistic Period*, in N. Papazarkadas (ed.), *The Epigraphy and History of Boeotia: new Finds, new Prospects*, Leiden 2014, pp. 119-146

- S. Nervegna, *Staging Scenes or Plays? Theatrical Revivals of "Old" Greek Drama in Antiquity*, «ZPE» 162, 2007, pp. 14-42
- R. Nicolai, s. v. ἀκρόασις, *LHG&L* 2004, pp. 66-70
- R. Palmisciano, *È mai esistita la letteratura popolare nella Grecia antica?*, in R. Nicolai (a c. di), *ΠΥΣΜΟΣ. Studi di poesia, metrica e musica greca offerti dagli allievi a Luigi Enrico Rossi per i suoi settant'anni*, «Quaderni dei Seminari Romani di Cultura Greca 6», Roma 2003, pp. 151-171
- G. Pappadakis, *Τιμαὶ Κωροναίων πρὸς δραματικὸν Ἐφέσιον*, «EETHess» 1927, pp. 207-222
- P. Perdrizet, *Parasema de villes sur les stèles de proxénie*, «BCH» 20, 1896, pp. 549-562
- V. C. Petrakos, *Οἱ ἐπιγραφῆς τοῦ Ὠρωπού*, Αθήνα 1997
- A. Plassart, *Inscriptions de Delphes*, «BCH» 45, 1921, pp. 1-85
- A. Plassart, *Fouilles de Thespies et de l'hiéron des muses de l'Hélicon. Inscriptions: Dédicaces de caractère religieux ou honorifique, bornes de domaines sacrés*, «BCH» 50, 1926, pp. 383-462
- E. Pöhlmann - M. L. West, *Documents of ancient Greek music: the extant melodies and fragments*, Oxford 2001
- L. Pucci, *Lettura e interpretazione 'occasionale' di Aesch. Eum. 1-33*, in M. Giordano - M. Napolitano (a c. di), *La città, la parola, la scena: nuove ricerche su Eschilo. Atti del seminario di Letteratura greca "L.E. Rossi", a.a. 2015-2016*, «SemRom Quaderni» 26. 2, 2019, pp. 227-254
- T. Ritti, *Sigle ed emblemi sui decreti onorari greci*, «MAL», s. 8 - vol. 14 - fasc. 5, Roma 1969
- L. Robert, *Études anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie Mineure*, Amsterdam 1970
- P. Roesch, *Études béotiennes*, Paris 1982
- L. E. Rossi, *L'autore e il controllo del testo nel mondo antico*, «SemRom» 3. 1, 2000, pp. 165-181 [= in R. Nicolai - G. Colesanti, *κηληθμῶ δ' ἔσχοντο. Scritti editi e inediti, vol. 3: Critica Letteraria e Storia degli studi*, Berlin-Boston 2020, pp. 122-140]
- L. E. Rossi, - R. Nicolai, *Corso integrato di letteratura greca. 3. L'età ellenistica e imperiale romana*, Milano 2007
- D. Rousset, *West Locris. The poleis. Chaleion*, in M. H. Hansen - Th. H. Nielsen (eds.), *An inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford 2004
- I. Rutherford, *Pindar's Paeans: A Reading of the Fragments with a Survey of the Genre*, Oxford - New York 2001
- I. Rutherford, *Aristodama and the Aetolians: an itinerant poetess and her agenda*, in R. Hunter - I. Rutherford (eds.), *Wandering Poets in Ancient Greek Culture. Travel, Locality, Pan-hellenism*, New York 2009, pp. 237-248
- P. Sánchez, *L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au i^{er} siècle de notre ère*, Stuttgart 2001
- V. Santoli, *I canti popolari italiani: ricerche e questioni*, Firenze 1968
- A. Schachter, *La Fête des Pamboiotia: le dossier épigraphique*, «CEA» 8, 1978, pp. 81-107
- A. Schachter, *Cults of Boiotia*, I, London 1981
- A. Schachter, *God in the service of the State: the Boiotian experience*, in L. Aigner Foresti - C. Bearzot - L. Prandi - G. Zecchini (a c. di), *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Bergamo, 21-25 settembre 1992. Alle radici della casa comune europea*, I, Milano 1994, pp. 67-85

- A. Schachter - W. J. Slater, *A Proxeny Decree from Koroneia, Boiotia, in Honour of Zotion Son of Zotion, of Ephesos*, «ZPE» 163, 2007, pp. 81-95
- G. Serrao, *Caratteri generali*, in R. Bianchi Bandinelli (a c. di), *Storia e civiltà dei Greci V. 9*, Milano 1977, pp. 171-179
- Ch. Sourvinou-Inwood, *Tragedy and Athenian Religion*, Lanham MD 2003
- M. Vamvouri Ruffy, *La fabrique du divin: Les Hymnes de Callimaque à la lumière des Hymnes homériques et des Hymnes épigraphes*, Liège 2004 <http://books.openedition.org/pulg/1515>
- F. W. Walbank, *The Hellenistic World*, London 1981

Università di Roma La Sapienza
angela.cinalli@uniroma1.it

ABSTRACT: The itinerant intellectuals and professionals of literature and music contributed to shape a “popular culture” shared by communities and their artistic contribution significantly impacted city life in the Hellenistic period. Inscriptions are the primary sources attesting to this phenomenon and, depending on chronological, geographical or thematic investigations, various approaches can be used in order to effectively reconstruct the “poeti vaganti” cultural movement. A productive key of interpretation lies in the analysis of professional profiles as it allows speculating on the interaction of the itinerant artist with socio-cultural environment. Particularly, literary production was one main aspect of this cultural expression and epigraphy provides us with a large spectrum of valuable elements that aid in focusing on the itinerant poet’s identity and role. Thus, by means of data categorization, the investigation on authorship allows placing the author and his product in the proper context and reconstructing the profiles of “poeti vaganti” in relation to performative occasions and audiences.